

Károli Gáspár Református Egyetem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet –

Szociológia alapszak

SZAKDOLGOZAT

Az online pénzek szociológiai aspektusai

Témavezető: Dr. Péli Gábor

Boda Inez
III. évfolyam

Tartalom

1. Bevezetés	3
2. A kriptovaluták bemutatása	4
2/1. A kriptovaluták bemutatása a gazdaságban	6
3. A vásárlást befolyásoló tényezők	6
3/1. A kriptovaluták fogyasztói háttére előzetes kutatások eredményei alapján	9
3/2. Vásárlási motivációk szociológiai elméletek tükrében	10
4. Kutatási kérdések bemutatása és a kutatás módszertana	16
5. Empirikus vizsgálat a kriptovalutákról magyar fiatal férfiak körében	23
6. Összegzés	33

1. Bevezetés

Szakedolgozatomban a kriptovaluták magyarországi fogyasztói háttérét vizsgáltam kvalitatív elemzési módszer segítségével. Azért esett erre a témára a választásom, mert bár a kriptopénzek egyre inkább hétköznapi beszédtemává válnak, a jelenség egyes aspektusait bizonytalanság és szkepticizmus övezi, még maguk a vásárlók körében is. Többek között arra kerestem a választ, hogy a vásárlás mögött milyen motivációk húzódnak meg, illetve a szociális környezetnek milyen mértékű és irányú befolyása lehet a befektetők véleményére és szokásaira. Ebben a témában kevés magyarországi kutatás készült, a fogyasztói háttérrel kapcsolatban inkább külföldön készült vizsgálatok eredményeire tudtam támaszkodni. Így a diplomamunka egyfajta magyar kiegészítése a tárgy színes nemzetközi palettájának. Mivel a kriptovaluták világa friss témának nevezhető, így fontosnak tartottam a dolgozat elején bemutatni a háttérét többféle aspektusból is, és ezután megfogalmazni különböző gazdasággal, fogyasztással, közösséggel kapcsolatos klasszikus szociológiai elméletek mentén a vizsgálandó kérdéseket és feltevéseket.

A gazdasági és fogyasztói háttér feltérképezését és a szociológiai elméletek beillesztését követően félig strukturált interjúk segítségével jártam körbe a kérdést. Tíz darab interjút készítettem el, 20 és 35 év közötti férfiak segítségével. Az eredmények az interjúalanyok sokszínűségétől függetlenül sok kérdés tekintetében egybehangzóak lettek és a korábbi felmérések konklúzióit is alátámasztották.

„A kriptovaluták bemutatása” című fejezetben a valuták működését és a használat különböző módjait mutatom be. „A kriptovaluták bemutatása a gazdaságban” alfejezetben a gazdasági háttérrel, alapvető elgondolást és egy nemrég készült kutatás eredményeit ismertetem.

„A vásárlást befolyásoló tényezők” című részben az külföldi és hazai kutatók munkája során feltárt, a vásárlói attitűdre és motivációra ható tényezőket részletezem. Ennek a résznek az első alfejezetében szintén az elmúlt években készült felmérések alapján mutatom be a fogyasztói háttérrel. Ebben a szakaszban olyan kutatások eredményei olvashatóak, amelyek a vásárlók motivációit, véleményét, demográfiai helyzetét mérték fel kérdőíves vizsgálatokkal. A második, „Vásárlási motivációk szociológiai elméletek tükrében” című alfejezetben olyan szociológiai elméletek találhatóak, amelyek a fogyasztásra, vásárlásra vonatkoznak. Ezek az elméletek kitérnek többek között az emberek társas kapcsolataira, osztályhelyzetére és környezetére, mint döntéseiket befolyásoló szempontokra.

A „kutatási kérdések bemutatása és a kutatás módszertana” című fejezetben a kutatási kérdések és motiválásuk, illetve a mintavétel és az interjúk elkészítésének a módszertana olvasható.

Az utolsó két fejezet tartalmazza az eredményeket, interjú részletekkel alátámasztva, illetve összegezve.

2. A kriptovaluták bemutatása

A kriptovaluta olyan digitális eszköz, ami csereeszközként, illetve fizetőeszközként is funkcionál. A kriptovaluták egy részhalmaza a digitális valutáknak, a legtöbb kriptovaluta közös jellemzője a decentralizáció, a központi felügyelet nélküli működés (Nyirádi 2022). Az átfogóbb kép megismeréséhez pár mondatban a decentralizációt és a kriptovaluták lehetséges megvásárlási módjait is részletezem, mivel fontosnak tartom a téma szempontjából a piacnak ezt a tulajdonságát és működésének megismerését. A decentralizáció lényegében azt jelenti, hogy a tranzakciókat szabadon, bankok és egyéb pénzügyi intézetek jóváhagyása, felügyelete és tranzakciós díjai nélkül bonyolítják le. A decentralizált kriptotőzsdék esetében a vásárlónak csatlakoztatnia kell a tárcáját egy szoftverhez. Az alkalmazás ezután megadja az árat, és ha a vásárló jóváhagyja, a tranzakció teljesült. Ennek az előnye, hogy nem kell fiókot létrehozni, nevet, e-mail címet, személyes adatokat megadni a vásárláshoz (Kriptomat 2022). Több lehetőség is rendelkezésre áll a vásárlásra. Az előbb említett módszeren kívül lehetséges még online kriptovaluta váltó oldalon keresztül vásárolni, úgynevezett kriptotőzsdéken, ehhez szükség van regisztrációra is, illetve ezeknek a szolgáltatásoknak az esetében kezelési költség is fennáll (körülbelül 3%). Annak ellenére, hogy ezek a valuták nem léteznek készpénz formátumban, van lehetőség ATM-en keresztül is vásárolni készpénzért cserébe, azonban ebben az esetben 6% körüli a kezelési költség, illetve a személyi azonosításhoz és a vásárlás teljesüléséhez az online regisztráción kívül szükséges a fogyasztó telefonszáma is nemzetközi formátumban. Személyesen is van mód egyes kriptovaluták vásárlására (például a leginkább ismert, Bitcoin vásárlásra), ebben az esetben a személyes iratok a szükségesek illetve készpénz a vásárlás lebonyolításához. A készpénzes és banki átutalásos opciókon kívül lehetséges a bankkártyás vásárlás is a kriptotőzsdéken (mint például a Binance). Fontos megemlíteni, hogy a hagyományos valutákon kívül van lehetőség más kriptopénzzel is fizetni, azonban ez a megoldás alapos körültekintést igényel a fogyasztó részéről a jó befektetés érdekében (Pénzcentrum 2021). A vásárláshoz szükség van egy úgynevezett tárca létrehozására, ez az a „hely” ahol a megvásárolt kriptovalutákat tárolhatjuk a vásárlás után. (Ez ugyanúgy működik, mint ahogyan a hagyományos valuták bankszámlán való tárolása, a tárcában a megvásárolt kriptovaluták láthatóak.) Háromféle tárcát különböztethetünk meg. Az online tárcákat, ezek a leggyorsabban felállíthatóak, a szoftver tárcákat, ezek letöltött alkalmazások

és a hardver tárcákat, amik hordozható eszközök, amelyeket USB-n keresztül lehet a számítógéphez csatlakoztatni.

Fontosnak tartom a kriptovaluta bányászat folyamatát és a blokklánc fogalmát és működését röviden bemutatni az elméleti háttér megismerése érdekében. „A blokklánc egy elosztott, decentralizált, nyilvános adatbázis. Elosztott azért, mert minden tranzakciót minden egyes blokkláncban szereplő fél ellenőriz valós időben, decentralizált, mert nincs egy központi számítógép, eszköz, ami irányítaná a folyamatot, és nyilvános, mert a benne történő tranzakciók minden csomópont részére elérhetőek, láthatóak” (Budai 2018). A blokklánc hálózat egyes csomópontjain elhelyezett számítógépeket „node”-oknak nevezik. Ezek hitelesítik a tranzakciókat, amik a blokkláncon történnek, és mindegyik számára letöltésre kerül az aktuális blokklánc a hálózathoz való csatlakozáskor. A csomópontok közötti tranzakciókat a blokkláncban szereplő tagok ellenőrzik és feljegyzik maguknak. Mivel minden tranzakciónál ez a folyamat megy végbe, egy adott mennyiségnél egy blokk betelik. Ekkor a blokk kap egy hitelesítési kódot az egyik tag által, ezt a kódot a többi tag ellenőrzi, és ha érvényesnek bizonyul, akkor a blokk lezárul, hitelesül, majd bekerül a blokklánc végére (Budai 2018). A mélyebb elemeit a blokklánc rendszernek nem ismertetném részletesen, mivel a dolgozatom nem a matematikai és informatikai függvényekre és rendszerekre összpontosít, azonban az átfogóbb kép megértése érdekében pár mondatban bemutatnám a főbb részeit és (esetleges) problémáit a rendszernek. A már fentebb említett, hétköznapi kriptovaluta vásárlók köreiből is hitelesítési kódként ismert kódot a Proof of Work (PoW) mechanizmussal és hash függvénnyel állítják elő. A PoW egy algoritmus, amely azt az eljárást jelzi, amely során a kriptovaluta bányász számítógépeknek egy matematikai számítást kell elvégeznie. A Bitcoin esetében például ez a folyamat 10 percet vesz igénybe, ami azt jelenti, hogy 10 percenként készül el egy blokk, ami a blokklánc hálózat utolsó blokkjához csatlakozik. Egy másik eljárási mód az úgynevezett Proof of Stake algoritmus, aminek a lényege, hogy a bányászati tevékenység a már fentebb ismertetett módon megszűnik, vagyis a számítógépek nem végeznek el matematikai műveleteket, hanem a bányászok között véletlenszerűen megy végbe a kiválasztás, hogy melyik készítse el az új blokkot (Elemzéseközpont 2023).

Összességében bányászásnak azt a folyamatot nevezik, amely során a bányászok üzemeltetik a hálózaton történő tranzakciókat és ellenőrzik azok hitelességét, ehhez matematikai feladatokat oldanak meg, amiért cserébe adott számú tranzakció elvégzését követően (vagyis adott számú blokk lezárása után) kriptovalutában részesülnek.

A Coin Market Cap internetes portál szerint 23 082 különböző kriptoeszközt jegyeztek 2023 márciusában (Coin Market Cap 2023). Az első kriptovalutát, a Bitcoint 2009-ben hozták

létre. Ezt követően több másik kriptovaluta is megjelent a piacon, ezeket altcoin-oknak is nevezik, mivel a Bitcoin egyfajta keverékét képviselő alternatívák (Milutinović 2018).

2/1. A kriptovaluták bemutatása a gazdaságban

A Bitcoin létrehozásakor az egyik fő cél a valuta fizetőeszközzé tétele volt, azonban ezt a szerepet nem igazán tölti be a mindennapokban. Főleg az árfolyam-ingadozásának köszönhető, hogy nem vált hétköznapi fizetőeszközzé. A Bitcoin tranzakciók átfutási ideje is magasabb más fizetési módokéval (mint például PayPal, vagy hitelkártyák) szemben, a tranzakciós díjat a vevő fizeti. Besorolásában nincsen egyértelmű konszenzus, amíg az amerikai értékpapír felügyelet egyes esetekben értékpapírként határozza meg, az Európai Központi Bank pedig úgynevezett „konvertibilis decentralizált virtuális valutaként” kezeli (Gábor — Kiss 2018).

Mivel a különböző kriptovaluták az esetek többségében inkább befektetési szerepet töltenek be a fogyasztók számára, mint fizetőeszközt, érdemes pár mondatban megemlíteni ezt a megközelítést. Bugár és Somogyvári 2020-ban írt esszéjében a Bitcoin árfolyamának változását vizsgálták 2012-től 2019-ig tartó periódusban. Ehhez a Yahoo Finance oldaláról letöltötték a dollárban kifejezett napi záró árfolyamokat erre az időszakra vonatkozóan. Ez alapján azt állapították meg, hogy a Bitcoin napi árfolyama a közel 10 dolláros értékéről 9578 dollárra nőtt, ami 960-szoros emelkedésként is értelmezhető. Ehhez a rendkívüli növekedéshez rendkívül nagy kockázat is társult, az árfolyamának a növekedése 2017-ben vett nagy lendületet (ekkor a kezdeti kb. 1 000 dolláros értékről 19 340 dolláros ár fölé emelkedett). Ezután az árfolyam erőteljesen zuhanni kezdett, amit e piaci szegmens szkeptikusai értelmezéseikben úgy emlegettek, hogy „kipukkadt a lufi”. Azonban a mélyzuhanást követően ismét emelkedésnek indult, majd 2019 első felében ismét 10 000 dollár feletti értéket ért el (Bugár - Somogyvári 2020).

3. A vásárlást befolyásoló tényezők

Sokféle nézőpontot megismerhetünk akár rövid kutatás után is azzal kapcsolatban, hogy mi-nek köszönhető a kriptovaluták népszerűsége a megjelenésük óta. Egy 2018-ban készült kvantitatív kutatás a szociális média és a kriptovaluta részvények változásának összefüggéseit vizsgálta. A kutatásban 18-37 éves emberek szerepeltek és regresszió analízissel vizsgálták a problémát. Az alapfeltevés szerint számos társadalmi szempont is megjelenik a részvények változása mögött, mint a kommunikáció erről a témáról a különböző közösségi média

oldalakon vásárlói kedvet eredményez az említett valuták esetében. A minta 250 főből állt, a résztvevők kora 21 és 30 év között volt. A kutatás eredményei szerint a férfiak mutatnak inkább érdeklődést (75.7%) a nőkkel szemben a témában (24.3%). A résztvevők majdnem kétharmada (70%) használja a közösségi médiai oldalakat nap mint nap, és bár nem minden résztvevő vásárolt a kutatás előtt ilyen valutákat, az eredmények alapján megfigyeltek egy fokozottabb tudatosságot a kriptovalutákkal kapcsolatban azon válaszadók körében, akiknek megjelennek ilyen tartalmak a hírsatornájukban (Wokke - Rodenrijs 2018). Az interjúalanya-nyaim kiválasztása során volt módom arra, hogy megfigyeljem a nemek közötti különbséget a témában. A kényelmi mintavételnél nem volt egyetlen olyan nőnemű ismerősöm sem, aki vásárolt volna ilyen valutákat, a hólabda mintavétel esetében pedig két személlyel kerültem a témában kapcsolatba, akik nőneműek voltak, azonban végül úgy döntöttem ezeket az eredményeket nem használom fel az elemzésnél. A tapasztalataim és korábbi itthoni és külföldi kutatások eredményei alapján a tendencia nem más, mint hogy a férfiak mozognak otthono-sabbban a kriptovaluták világában, illetve inkább ők vásárolnak, mint a nők. Ugyanezen ku-tatás keretein belül vizsgálták a szociális befolyást is, aminek mérése érdekében 4-5 kérdést tettek fel a megkérdezetteknek. Ezek a kérdések főként arra vonatkoztak, hogy azért vásárol-nak-e ilyen valutákat, mert a barátaik, ismerőseik is ekképpen tesznek, vagy mert ez népszerű befektetési móddá vált. Az eredmények negatívak lettek ezekre a kérdésekre, ami azt a kö-vetkeztetést vonja maga után, hogy a társaknak nincs befolyása erre a tevékenységre ebben a mintában. A fogyasztói szokásokat a korcsoportok és a közösségi média tekintetében va-rianciaanalízissel vizsgálták. A közösségi média használat esetében statisztikailag szignifi-kánsan eltért a közösségi média oldalakat gyakran használók átlaga és a közösségi média oldalakat ritkán használók átlaga között. A korcsoportok tekintetében a kutatók az elkötele-ződést használták függő változóként, a korcsoportokat pedig függetlenként, az eredmények-ben nem volt szignifikáns különbség a különböző korú emberek között, ami azt a következ-tetést vonja maga után, hogy az, hogy valaki mennyi idős (18-37 a minta alapján) nincs ha-tással arra, hogy elkötelezett-e ezek iránt a valuták iránt (Wokke-Rodenrijs 2018). Ahogyan azt a szakdolgozatom későbbi fejezetében kifejtem, az eredményeim egybehangzanak a be-mutatott kutatás eredményeivel abban a tekintetben, hogy a megkérdezetteim mindegyike valamilyen közösségi média platformon keresztül tájékozódik a témában.

A kérdéskör egyes pszichológusoknak is felkeltette a figyelmét, egyesek egyfajta függőség-ként hivatkoznak a részvényekkel való kereskedésre, a „kriptózást” a szerencsejáték függő-séghez hasonlítva. A jelenségben ennek a perspektívának az elismerői nagy szerepet tulajdo-nítanak a közösségi médiának és egyéb társas behatásoknak. Egy publikáció szerzői a leg-

erősebb hatást a kriptovaluták vásárlására ebben a tekintetben az úgynevezett „FOMO” effektusnak tulajdonítanak (Fear Of Missing Out=félelem attól, hogy kimaradunk valamiből), ami főként az online sportfogadásban mindennapos dolog, ám a kriptovalutákkal való kereskedés jelenségében is egyre inkább jelen van. Ezalatt nem csak a társas FOMO effektust kell érteni (hogy azért vásárol valaki, mert mások vásárolnak), hanem magát az egyének technikáit a kereskedésben. Ez úgy értendő, hogy egy vásárló több érmébe is befektethet. Ha az egyik, amibe már investált, hirtelen nagyobb értékű lesz, megbánhatja, hogy nem fektetett az adott érmébe még többet és a „FOMO” hatásnak köszönhetően a következő vásárlásnál még többet fektet be, ami a piacon még nagyobb értéket teremt az adott valutának. A kimaradástól való félelem hatása nem csak a vásárlásnál, hanem az eladásoknál is megjelenik. Például, amikor valamelyik részvény zuhanásnak indul, az esetek többségében a tendencia folytatódik (Delfabbro – King - Williams 2021). A kognitív pszichológia egyik elmélete szerint az emberek sok döntést az alapján hoznak meg, hogy minimalizálják a részvételi megbánást. Egyes kutatások eredményei szerint egy cselekedet megtétele erősebb megbánáshoz vezet, mint egy cselekedet elmulasztása. Ebben a kontextusban a kereskedés során a cselekedetek utáni megbánás azokat a döntéseket foglalja magába, amikor egy részvényt azért adnak el, hogy felértékelődjön az értéke, a mulasztás esete pedig az, amikor más befektetési döntések miatt végül adott részvényekbe nem fektetnek be. A szerencsejátékok esetében a szereplők „speciális” eseteken kívül (például lottószelvény elvesztése a nyerő számokkal) nem magukat hibáztatják és döntéseiket bírálják felül a vesztes esetén. Azonban a kriptopiac résztvevőinek lehetősége van folyamatosan vizsgálni a saját jó és rossz döntéseit egyaránt, ami a rossz döntések esetében gyakrabban eredményezi a büntudatot, mint a szerencsejátékok esetében, hiszen meg van a lehetősége a vásárlóknak bármelyik valutába fektetni, a növekvő és csökkenő hozamúakba egyaránt. Így a vesztes esetekben a mulasztás érzése nagyon erős a szereplők esetében, ami további vásárláshoz vezet (Delfabbro - King - Williams 2021). A vizsgálat során kiderült, hogy egyes interjúalanyaimnál mind a „FOMO” hatás érvényesült egyes úgynevezett „shitcoin”-ok esetében, míg más a sportfogadást említette párhuzamba állítva a kriptovaluták vásárlásával. Mivel volt alkalmam egy szakmáját tekintve pszichológussal is interjút készíteni, így ő szakmabeliként mondta el a véleményét a szerencsejáték és „kriptozás” lehetséges összefüggéseiről, ő leginkább a pókerhez tudta hasonlítani ezt a befektetési módot.

3/1. A kriptovaluták fogyasztói háttére előzetes kutatások eredményei alapján

Mivel a kriptovaluták mindennapi témává váltak az elmúlt években, így nem meglepő, hogy sok ember megragadta a lehetőségét az ilyen részvényekbe való befektetésnek. Sokan annak ellenére vásárolnak vagy kereskednek ebben a szférában, hogy megértenék az egész folyamatot, vagy a piac működését. Mivel a piac szereplői emberek, így a fogyasztói háttér feltárásának fontos szerepe van az átfogó kép megismerésében. Emellett fontos szerepet játszik a vásárlói motiváció megismerése is. Alapvetően a leggyakoribb okok egy 2021-ben készült kutatás szerint a befektetési lehetőség, magas hozam, megtakarítás és a decentralizált rendszere a piacnak, ami lehetővé teszi a bankok mellőzését a vásárlásból (Achard 2022). A kvantitatív kutatások lehetővé teszik számunkra, hogy megismerjük a befektetők motivációinak főbb aspektusait. Egy 2022-ben készült kutatás alapján, amiben 125 személy vett részt, a demográfiai adatok a következőképpen alakultak : 59%-a a válaszadóknak férfi volt, 40%-a nő, a maradék 1%-a „egyéb” kategóriába sorolta magát. 88% élt Európában, a maradék 12% Ázsiában. A legtöbben a kor tekintetében (71%) 18 és 24 év közöttiek voltak, majd 25 és 34 év közöttiek (16%), majd pedig 54 évnél idősebbek (6%). A válaszadók több, mint fele (55%) volt diák. 58%-át érdekelte a válaszadók közül az alternatív pénzügyi lehetőségek és 42%-át nem. Ezekről a valutákról a megkérdezettek 42%-a hallott már és 35%-uknak volt egy alapvető tudása a témában. 23%-uknak volt ilyen befektetése és a maradék 77%-nak nem, azok közül, akik már vásároltak, a negyedük (26%) nyilatkozott úgy, hogy befektetés miatt vásárolt. Egy skálán, amelyen el kellett helyezniük magukat a résztvevőknek érdeklődés tekintetében (5-nagyon érdeklő, 1-nem érdeklő) a 3 volt az átlagos érték az ilyen valuták befektetéssel és megtakarítással való érdeklődésével kapcsolatban, csakúgy, mint a fizetőeszköz kategória kapcsán. A hitelek és kriptopénzek érdekeltségében 2 volt az átlagos érték, ami azért nem meglepő, mivel nagy kockázatú befektetésekről van szó (Achard 2022). A nyitott kérdések esetében arra a kérdésre, hogy mi a legfőbb motiváció az ilyen valuták vásárlására a legtöbb válasz a megtakarítással, befektetéssel és a rendszer működésével való szimpatizálással (decentralizáltság, anonimitás, stb.) volt kapcsolatos. Arra a nyitott kérdésre, hogy mi az oka, hogy valaki nem vásárol, a legtöbben a tudás hiányát, bizalmatlanságot és az idő hiányát a téma megismeréséhez adták meg. Ez alapján a felmérés alapján a téma főleg a 18 és 24 év közötti tanuló státuszú férfiakat érinti. Az oka annak, hogy a diákok többségben vannak a fogyasztók között a dolgozókkal szemben főként a korukból és nem a foglalkoztatási státuszukból adódik. Ugyanis mivel a piac az online térben van jelen, a fiatalabb generációknak nagyobb digitális tudása van az idősebeknél illetve fontos befolyásoló tényező lehet az új ismeretek iránti lelkesedés és a nagyobb kockázattal szembeni hajlam (Archard

2022). A 18 és 25 év közötti korosztály magasabb kriptovalutákba való befektetési hajlamának az arányát támasztja alá egy 2022-ben készült felmérés is. Eszerint a válaszadók 78%-a volt 18 és 25 év közötti, ezen belül 75.2%-a diák. A mintában szereplő személyek többsége hallott már ezekről a valutákról, azonban 72.5%-uk nem használná fizetőeszközként, 23.9%-uk igen. A valuták több országban való mindennapi használatát valószínűleg az akadályozza elsősorban, hogy nem kézzel fogható, hagyományos pénzek, hanem egy más fajtája a már eddig megszokott fizetési folyamatainknak. Emellett egyes régiókban az internet hiánya is akadályt okoz. Mindössze 10 országról mondható el a világon, hogy beépült a kiterjedten a kriptovaluták piacába, ezek esősorban Kanada, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Ukrajna, Oroszország, Ausztrália, Spanyolország, Japán, India és Argentína. Míg ezeken a területeken meglehetősen nagy forgalmú kriptorészvény kereskedelem folyik, más országok jelentősen elmaradtak e tekintetben (Szakács – Szakács – Szakács - Setiawan 2022). Egy 2019-ben készült magyarországi felmérés alapján, aminek a keretein belül 210 főt kérdeztek meg, az derült ki, hogy a korösszetétel alapján a legnagyobb arányban a 30-40 év közötti korosztály tagjai fektetnek be kriptovalutákba (32,28%). Ezt követően a 41 és 50 év közöttiek (29,52%), majd az 51 év feletti korosztály tagjai (30,95%). Az iskolai végzettség tekintetében alacsony iskolai végzettségűek nem szerepeltek a mintában, a doktori és szakképzettséggel rendelkezők aránya nagyon alacsony, így főleg a közép (94 fő) és felsőfokú iskolai végzettséggel (91 fő) rendelkezők a fő vásárlók. A kutatásban a befektetői motivációkat 1-5-ig terjedő Likert-skála segítségével vizsgálták, eszerint a legfőbb motiváció a vagyon gyarapítása (4,67) és a jövedelemszerzés volt (4,66). Ezek után a szórakozás (3,64) és a kipróbálás (3,55) szerepeltek. A megkérdezettek többsége többféle kriptovalutába is befektetett már, közel fele Bitcoin-ba, emellett a Litecoin és az Ethereum népszerűek még. A kutatásból tehát összességében az derül ki, hogy a megkérdezettek körében a legnépszerűbb a Bitcoin, a nemzetközi felmérések trendjeihez hasonlóan, a többség kevesebb, mint 3 éve érdeklődik az efféle befektetések iránt, a többség vásárolja a kriptovalutákat emellett a bányászat és a bányásztársaságokba történő befektetés a jellemző. A válaszadók körében a befektetésük kb. 50%-át teszik ki a kriptovaluta befektetések. A motiváció főként a vagyon gyarapítás és jövedelemszerzés. A motivációt visszatartó tényezők pedig leginkább a piaci információ és a jövedelemhiány (Tachscherer - Benedek 2019).

3/2. Vásárlási motivációk szociológiai elméletek tükrében

A „pénz” szónak a mindennapi életben különböző jelentései vannak. Elsősorban

fizetőeszközként definiálja az emberek többsége, másik megközelítés szerint, amikor azt mondjuk, hogy „valakinek sok pénze van”, akkor a jelentés nem a pénzre, mint a pénztárcában tárolt bankjegyek sokaságára érvényes, hanem mindinkább az illető anyagi helyzetére, főleg a vagyona, értéktárgyai (például az ingatlanjai, értékpapírjai, részvényei) szempontjából. Egy harmadik jelentésben pedig, mint tőke jelenik meg az értelmezésben, például amikor egy vállalkozó befektet egy vállalatba, nem fizetőeszközt fektet be, hanem tulajdonképpen a fizetőeszközökből megvásárolt tőke javakat. Bár a közgazdaságtan a pénz alatt a fizetőeszközt érti és a többi jelentésére más, megfelelőbb kifejezéseket használ, a mindennapi életben gyakran illetjük a különböző pénzhez köthető fogalmakat, folyamatokat is ezzel a szóval (Judik 1932). A magyar értelmező kéziszótár szerint a pénz „A gazdasági életben általános értékmérőként és csereeszközként használatos érme, bankjegy vagy államjegy.”

Niall Ferguson (2010) a pénzügyet az emberi fejlődés alapjának látja, a „pénz emelkedése a világ pénzügyi története” című művében úgy fogalmaz, hogy a pénzügy az emberi fejlődés alapja. Ez alapján helytálló a kérdés, hogy a virtuális valuták a mai társadalomhoz leginkább illő, azzal technológiai szempontból „egy szinten lévő” valutái? Az elmúlt pár évtizedben lezajló hatalmas mértékű technológiai fejlődés logikusan eredményezte ezen valuták piaci megjelenését és terét? Ferguson könyvéből e kérdésekre konkrétan nem kapunk választ, mivel főként a pénztörténettel foglalkozik, a kriptovalutákat természetesen nem említve. Azonban a szerző által leírt folyamat elképzelése alapján érthetőbbé válnak a különböző gazdasági folyamatok. Ferguson (2010) ugyanis azt az álláspontot fogalmazza meg, hogy a pénzügyi világban a különböző pénz változatokat és e változatok képződését, illetve hogy mely új tulajdonságok, koncepciók válnak népszerűvé általában a környezetre és a versenyre adott természetes szelekció határozza meg. Ez a tárgyalt témára – a kriptovalutákra vonatkoztatva érthető úgy, hogy a piac és a vásárlók szükségére foglalták el a helyüket a gazdaságban és vannak jelen a megjelenésük óta rendületlenül. Csakúgy, mint a természetben, a pénzügyi evolúciós folyamatok is akadályoknak vannak kitéve, például pénzügyi válságoknak. Azonban amíg a természetben lezajló evolúció számára a „zavarok” exogének, mint például annak az aszteroidának a becsapódása, ami a kréta időszak végén megszüntette az akkori fajok 85%-át, addig a pénzügyi fejlődésben, térben endogének - vagyis belső eredetűek, a gazdasági változásokat az ezzel kapcsolatos folyamatok generálják közvetlen vagy közvetett módon (Ferguson 2010).

A legtöbb gazdaság-szociológiai megközelítés szerint a fogyasztás a modern és posztmodern társadalmakban egyfajta társadalomszervező erő. A kapitalizmus eredményeképpen a munkamegosztásban elfoglalt hely és a réteghez való tartozás fogyasztást eredményező ereje abban rejlik, hogy mit vásárolunk, így a fogyasztással határozzuk meg a réteghez és csoporthoz

tartozásunk mivoltát (Hetesi 2004). A XIX. századi társadalomtudósok is már helyenként érintették a fogyasztást vizsgálati területként, azonban a téma társadalmi réteg képző jelenséggé váló érintése a 20. századi szociológusok számára adott inkább ihletet. Azonban a 20. századi fogyasztással kapcsolatos elméletek bemutatása előtt megemlítenék egy 19. századi szociológust, akinek munkáiban már fellelhetőek egyes a témára vonatkozó elméletek. Marx „A Tőke” (1955) első kötetében fogalmazza meg, hogy a termelés maga fogyasztás, mivel a munka során elfogyasztunk eszközöket, anyagokat, munkaerőt, amelyeket a munka folytatásához újra kell termelni. Ezt a munkás termelő fogyasztásának nevezi, azonban a másik fogyasztási kategória az egyéni fogyasztás. Ez a Marxi értelmezésben azt a fogyasztást takarja, amikor a munkás a munkaerő megvásárlására kifizetett pénzt a saját létszükségleteinek fenntartásához szükséges eszközökre fordítja. Ezt a két kategóriát tehát elkülönítve, a termelő fogyasztás az, ami a munkavégzéshez szükséges fogyasztás, az egyéni fogyasztás pedig minden más fogyasztás, ami a munkás létfenntartásával, munkán kívüli magánéletével kapcsolatos (Marx 1955).

A szakdolgozatomat magyarországi középosztálybeli 20 és 35 év közötti férfiakkal készítettem el, a kiválasztás során nem volt szempont sem a jelentkezők osztályhelyzete, kora vagy neme. Max Weber (1987) fogyasztással kapcsolatos elméleteiben már felrejlík a fogyasztás differenciálól tényezőként való megközelítése. A „Gazdaság és Társadalom. A megértő szociológia alapvonalai” (1987) című művében fogalmazza meg többek között azt, hogy a státusz szemléltetésének a következményeképpen a társadalmi differenciálódás nem termelés, hanem fogyasztás alapú (Weber 1987). A fentebb említett elméletek alapján elmondható, hogy az interjú alanyaim ugyanabban az osztályhelyzetben foglalnak helyet, azonban erre magyarázat lehet a mintavételi módszer is, mivel középosztálybeli személyek főleg a sajátjukkal azonos osztályhelyzetbe tartozó személyeket ismernek, így az ajánlások során főként ilyen státuszú embereket tudtak ajánlani. Azonban a fogyasztásalap és termelésalap dimenzió keresztül tekintve a kérdésre, a megkérdezettek más-más munkakörben dolgoznak, más és más szakmából kifolyólag, így a termelésben elfoglalt pozíciójuk különböző. A fogyasztás tekintetében azonban hasonló eredmények születtek a kérdésben, ami az osztályhelyzetükből következhet, vagy fordítva, a kriptovaluták egyfajta státuszszimbólumként lehetnek jelen az életükben, mint osztályhelyzetüket igazoló szimbólumok. E gondolatmenet megszületésében és körvonalazódásában Thorstein Veblen (1975) „A dologtalan osztály elmélete” című műve is nagy szerepet játszott számomra. Bár a mű főként a korabeli amerikai felsőosztályról szól, a mai társadalmak fogyasztási szokásainak a többségére éppúgy érvényes, mint a szerző korában elemzett társadalmi rétegre. Veblen evolucionista szempontból készítette el a tanul-

mányt, amely lényegét tekintve az embereket ösztönvezérelt cselekvőkként írja le. A dologtalan osztály tagjai improduktív tevékenységekkel, mint például pénzügyi intézményrendszerek működtetésével, kormányzással, hadviseléssel, vallással foglalkoznak. A dologtalan osztályhoz tartozó személyek nem termelik a közösség jólétét, a „zsákmányolás” folytán szerzett „trófeával” hozza a társadalom többi tagja tudomására a pozícióját a társadalmi ranglétrán. Ezt a „trófeát” napjainkban főként státuszszimbólumnak nevezzük. Ezek a státuszszimbólumok az idő előrehaladtával egyre finomodnak, főként az ipari kultúrában és azután, mikor a társadalom tagjainak értékei legfőképpen pénzben fejeződnek ki. Veblen a divat logikáját említi szemléltetésül, miszerint a ruhadarabok nem csupán használati és csereértékkel, hanem szimbolikus értékkel is bírnak a társadalomban. Vagyis azok, akiknek nincsenek szép, drága, divatos ruhadarabjai, azok megszegyenítő megkülönböztetésben részesülnek azokkal a személyekkel szemben, akik megtehetik, hogy ilyen értékű viseletet vásárolnak (Veblen 1975). A korábbi kutatások alapján kirajzolódik, hogy kriptovalutát főként a közép és felsőosztályhoz tartozó, közép vagy magas iskolai végzettséggel rendelkező személyek vásárolnak, vagy ha nem is fektetnek ezekbe a részvényekbe, aránylag többen hallottak a témáról, mint az alacsony iskolai végzettségű, alacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek. A Veblen (1975) által megfogalmazott álláspont, miszerint a fogyasztás célja a szükséglet-kielégítésen túl az, hogy a megszerzett javakkal benyomást gyakoroljanak egymásra az egyének, - ez az úgynevezett hivalkodó fogyasztás- a társadalom tagjai törekednek arra, hogy a társadalomban elfoglalt pozíciójukat megerősítsék (Veblen 1975). Így Veblen elmélete és a korábbi kutatások eredményei alapján felmerül a feltételezés, hogy a vásárlók akár tudatosan – akár tudat alatt „trófeákként” tekintenek a kriptovalutákra.

Egy másik szociológiai aspektust is fontosnak tartok bemutatni, Pierre Bourdieu tőke elméletét (Bourdieu 1977, Bourdieu 1986, Bourdieu 1990, idézi Farkas 2013). Eszerint „a tőke magában foglalja az anyagi és szimbolikus erőforrásokat, képességeket és javakat, amelyek viszonylag szűken állnak rendelkezésre és értékesek az adott társadalomban.” A szerző elgondolása szerint a tőkének három fajtája van, a kulturális, a társadalmi és a gazdasági. A témával kapcsolatban a társadalmi tőkét ismertetem néhány mondatban a szociológiai elméleti háttér részeként. Bourdieu a társadalmi tőkét a társadalmi kapcsolatokkal kapcsolatban használja, pontosabban ez a tőkefajta azoknak az erőforrásoknak az összessége, amelyek egy társadalmi csoporthoz való tartozáson alapulnak. Ennek a társadalmi tőkének a mérete függ attól a társadalmi hálótól, amit az egyén mozgósítani tud, emellett annak a tőkének a méretétől, amit azok a személyek birtokolnak, akikkel kapcsolatban áll. Ennek két fajtáját különbözteti meg a szerző, a manifeszt és a látens társadalmi tőkét. A kettő közötti különbség az, hogy amíg a látens társadalmi tőke funkciója az egyén hosszú távú érdekeit képezi, a hosszú

távú érdekeinek az alakításával van hatással az egyén magatartására és cselekedeteire, a manifeszt tőke pedig annak az értelmezésére, megállapítására szolgál, hogy az adott egyének vagy csoportok milyen és mekkora befolyással bírnak a többi egyénre és csoportra. Pontosabban annak az oksági magyarázatára alkalmas, hogy ezek milyen befolyással lehet(nek) összességében másokra. Azonban azt már a társadalmi erő határozza meg, hogy az adott egyén milyen befolyással bír egy adott másik egyénre az egyének tágabb körén belül, és az egyének szűkebb körére. Így tehát az egyének vagy csoportok manifeszt társadalmi tőkéje csupán valamilyen valószínűséggel van hatással más egyénekre tágabb körön belül és az emberek szűkebb körére (Bourdieu 1977, 1986, 1990, idézi Farkas 2013). Bourdieu társadalmi tőkével kapcsolatos tézise alapján megfogalmazható az a feltételezés, hogy a vásárlók kriptovalutába való befektetésre irányuló motivációja a „társadalmi tőkéjükből” fakad, abban az értelemben, hogy mivel a téma ismerete és a vásárlás is a közép és felsőosztálybeli rétegekre jellemző az előzetes felmérések alapján, ezen osztályok rendelkeznek azokkal az erőforrásokkal, amik a társadalmi csoportjukhoz való tartozásból fakadnak. Ezalatt azt értem, hogy párhuzamot vonva a témával és a fentebbi sorokban taglalt elmélettel, valószínűsíthető, hogy bizonyos társadalmi rétegek rendelkeznek a befektetéshez szükséges előzetes információval vagy akár olyan kapcsolati hálóval, akik segíthetnek nekik a témában eligazodni, akár gyakorlati, akár az elméleti megismerés szempontjából a társadalmi hálójuk által. Kopasz Mariann könyvében, ami iránymutatást nyújt a szociológiáról közgazdászoknak többek között Mark Granovetter „A gazdasági intézmények társadalmi megformálása: a beágyazottság problémája” című 1985-ben publikált művét ismerteti. A beágyazottság koncepciója ebben a megvilágításban azt jelenti, hogy a gazdasági tevékenységekre hatással van az egyének társadalmi hálójának a szerkezete és a kapcsolataik is. Ebből kifolyólag a gazdasági cselekvés nem magyarázható csupán az egyéni érdeklődéssel és motivációkkal, hanem társadalmilag meghatározott. Azonban fontos megjegyezni, hogy az egyént nem csupán a környezete alakítja a gazdasági döntései szempontjából (sem) (Granovetter 1985, idézi Kopasz 2007). Az irányvonal szerint, ami a fogyasztótársadalom sajátosságait, jellemzőit taglalja, a fogyasztásnak egyrészt társadalom strukturáló, közösségalkotó szerepe van, mivel a csoportok a fogyasztási minták szerint szerveződnek. Másrészt azt a jelenséget tárták fel a posztmodern fogyasztó társadalom sajátosságaként, hogy az embereket a fogyasztásban való részvétel révén ismerik el a társadalom hasznos, érdemes tagjaként, sőt ebben a fogyasztói szerepben kerülünk a társadalom többi tagjával kapcsolatba. Ebben a kontextusban a társadalom tagjai elsősorban fogyasztók, akiknek a kapcsolataik, viszonyaik és a tagok identitása a fogyasztói szerepen keresztül valósul meg (Simányi 2005). Giddens 1990-ben írt „A késő modernitás

körvonalai” című művében többek között arra a következtetésre jut, hogy a fogyasztó társadalom és e társadalom korának az egyik legfőbb jellemzője a felgyorsult életmód. A gyors változásokhoz való alkalmazkodást úgy lehet a leginkább fenntartani, hogy „a piacon kapható identitások”-on (ezek alatt a termékek és a termékekhez rendelt interszubjektív státuszszimbólumok, mint személyiséget meghatározó tényezők értendők) keresztül veszünk részt az állandó körforgásban. E tanulmány szerzője szerint a társadalom tagjai nem szembesülnek a rengeteg választással és alternatívával, mindinkább úgynevezett identitásalternatívákkal, amelyek csupán életstílus formákban jelennek meg. Az életstílust Giddens úgy érti, mint vélemények, attitűdök, viselkedések halmaza, amik adott értékdimenziók mentén rendeződnek az egyének viselkedésében és értékrendjében (Giddens 1990). A fogyasztással és a fogyasztói társadalommal kapcsolatos elméletekkel kapcsolatban helytálló az az elképzelés, miszerint, az egyes befektetők is csak azért részesei az adott részvénypiacnak, amelybe befektettek, mert korunkban az, hogy a társadalom tagjai mire költik a pénzüket, milyen gazdasági döntéseket hoznak meghatározóak mind a személyes – mind a csoport identitásuk szempontjából. Bár az egyének pénzügyi befektetései kevésbé „látványosak”, mintha ruhadarabokat, járművet vagy egyéb, inkább kézzel fogható tárgyat vásároltak volna, akár tudatosan, akár tudat alatt státuszszimbólumként, a kriptopiac ismerete, az ezzel szerzett tapasztalat, tőke és bizonyos emberek esetében csoporthoz, közösséghez való tartozás, mind motiváló tényező lehet a vásárlásra, ha a jelenséget a fogyasztói társadalom ezen elméletei szemszögéből közelítjük meg. Charles Cooley 1909-ben megjelent „Social organization” című írásában részletezi az elsődleges csoportokról szóló elméletét. Eszerint az úgynevezett elsődleges csoportoknak – ezek azok a csoportok, amelyek spontán alakulnak ki és tagjai közvetlenül érintkeznek egymással – van elsődleges szerepe, máshogy fogalmazva különösen jelentős hatása az egyének személyiségének alakításában. Az elsődleges csoportok azok a társulások, amelyekhez az egyéneket személyes azonosulás köti (Cooley 1909, idézi Farkas 2010). A szerző ezen elmélete alapján a vezérfonal egyes kérdéseit igyekeztem arra irányítani, hogy a megkérdezett a családtagjaival, barátaival, egyéb ismerőseivel megtudja-e a témát tárgyalni. Mivel feltételezésem szerint a szocializációs színtér, főként az érzelmi alapú kapcsolódásaink (család és baráti kapcsolatok) hatással vannak az érdeklődésünkre, a Cooley által használt értelmezés szerint „formálják” a személyiségünket (Cooley 1909).

Mivel egyes interjúkban felmerült a kriptovaluták világa, mint generációs jellemző, sőt akadt olyan interjúalany is, aki ezen valutákra és „világra” úgy hivatkozott, mint egyfajta mutatóra a mai fiatalok és szüleik generációja közötti ellentétre, szakadékra, így a következő pár sorban a generációkat és egyes elméleteket ismertetem a téma ezen aspektusának a szélesebb körű megértése érdekében. Bár nincsen egyértelmű konszenzus minden tudományterületen a

generációs tagolást és elnevezéseket illetően, én a legtöbbet emlegettem, a hétköznapi nyelvben is megszokottá vált elnevezést és tagolást mutatom be. A veterán generáció elnevezést az 1945 és ezelőtt születettek vonatkozik, ezután következik az úgynevezett Baby boom generáció, a mindennapi szóhasználatban a „boomer” kifejezés ebből az elnevezésből ered, azok tartoznak ebbe a korcsoportba, akik 1946 és 1964 között születtek. Az X nemzedék tagjai 1965 és 1979 között láttak napvilágot, a náluk fiatalabb generációra az Y elnevezés a megszokott, ők 1980 és 1994 időintervallumban jöttek világra, ezt követően azokat, akiket Z generációként emlegetünk, 1995 és 2009 között születtek és végül, az alfa nemzedék tagjai a 2010 után született személyek (McCrindle – Wolfinger 2009). Egyes elméletek szerint a generációk a saját idejük vezetőinek, termékeinek és trendjeinek, tehát körülményeinek a produktumai. Ha a generációk tagjait egy skálán kellene ábrázolni a digitalizáció szempontjából, akkor az egyik végpontján a veterán, a másikon pedig az alfa generáció helyezkedne el. Mivel az interjúk folyamán csupán az X, Y és Z nemzedékek tagjairól esett szó, így e tekintetben csupán ezt a három korcsoportot mutatom be. Az X generációt ebben a megvilágításban (digitális) alkalmazkodóknak nevezhetjük, ugyanis az ő életükben már a felnőtt éveikben jelent meg az internet, így ők a munkahelyük, egyetemük, otthonuk vagy bármilyen környezetük digitális változásához alkalmazkodtak és alkalmazkodnak a mai napig. Az Y és Z korcsoportokra így digitális ősemberként hivatkoznak egyes szakirodalmak, mivel e két generáció tagjainak a többsége az egész életét a digitális technológia világában és újításaiban tölti (McCrindle - Wolfinger 2009). Természetesen az Y és a Z generáció között is van különbség, ugyanis amíg a Z korcsoport tagjai beleszülettek a digitális világ korába, számukra egyértelmű a platformok kezelése és a működések sajátosságainak a megértése. Tehát az egész digitalizált világ tulajdonságaival való együttélés. Ezzel szemben az Y korcsoport tagjai nem születésüktől vagy kisgyermekkoruktól kezdve, hanem sokkal inkább kiskamasz, kamasz, vagy fiatal felnőtt éveikben találkoztak ezekkel a platformokkal és ennek a világnak a jellemzőivel.

4. Kutatási kérdések bemutatása és a kutatás módszertana

A kutatási kérdéseket három csoportra osztottam és ezen belül alkérdésekre, amelyek mentén elkészítettem az elemzést.

1. Vásárlói döntések

1/1. A személyes tapasztalatok milyen befolyással bírnak a vásárlói motivációra?

A kriptopiac többek között annak köszönheti a térhódítását a megjelenése óta, hogy sokan bányásznak és sokan vásárolnak kriptovalutákat. Mivel az ilyen tranzakciókhoz nincs szükség nagy háttértudásra sem gazdasági sem informatikai szempontból, így a befektetők között olyan személyek is szerepelnek, akik az ismerőseik, közösségi média vagy esetleg érdeklődési körük miatt, tanulmányaik során kaptak kedvet a befektetéshez. E kutatási kérdés mentén azt tártam fel, hogy milyen okok, motivációk és egyéni szempontok alapján döntenek az interjúalanyaim a befektetés mellett.

1/2. Mi a céljuk a vásárlással?

Mivel a kriptopénzeket az esetek többségében nem használják a vásárlók a mindennapi tranzakcióik során főleg a gyors árfolyamváltozás miatt, így az előzetes kutatások eredményei alapján főként befektetési eszközként viszonyulnak ezen részvényeikhez. E kérdéskörben arra kerestem a választ, hogy a vásárlóknak vannak-e hosszú távú terveik ezekkel a befektetésekkel és hogy mekkora potenciált látnak ezekben a részvényekben a saját jövőjükkel kapcsolatban.

1/3. Megbízhatónak tartják-e ezeket a részvényeket?

Sok gazdasági elemző, közgazdász és egyéb, gazdasági életben kevésbé jártas ember szkeptikus a kriptorészvények megbízhatóságát illetően. Az elmúlt években számtalan kritika látott napvilágot, amivel kapcsolatban a legtöbbször az olvasható, hogy nincs érték ezek mögött a valuták mögött, informatikai rendszereken alapulnak, amik nem megbízhatóak, kockázatos befektetés stb.. Azonban „a lufi” egyelőre nem pukkant ki, bár vannak jelentős árfolyam ingadozások és a legtöbben valóban a kockázatos kategóriába sorolják ezen befektetéseket, aligha vesztek népszerűségükből a kriptopénzek. Tehát sok érveléssel és ellenérveléssel találkozhat az, aki érdeklődik a téma iránt, ezzel a kérdéssel a megkérdezett alanyaim ezzel kapcsolatos tapasztalatait és elképzeléseit mértem.

1/4. Van-e másmilyen pénzügyi befektetésük a vásárlóknak?

Napjainkban akár pénzügyi szakember segítségével, vagy anélkül, rengeteg befektetési lehetőség áll rendelkezésünkre. Az elmúlt években a témában készített kutatások alanyai többsége többféle befektetéssel is rendelkezett, mint például hagyományos részvények, állampapír stb. Ezzel a kérdéssel arra kerestem a választ, hogy a megkérdezett emberek jártasak-e a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatban, az egész téma érdekli-e őket akár finansiális biztonsági szempontból vagy más okokból vagy kifejezetten a kriptopénzek világa az, ami felkelte az érdeklődésüket.

1/5. Milyen valutákat vásárolnak és miért?

2023 márciusában 23 082 féle kriptovalutát tartanak számon a Coin Market Cap oldal számításai szerint (Coin Market Cap 2023). Az előző években készített kutatások alapján a vásárlók elsősorban az ismertebb kriptovalutákat (mint például a Bitcoin, Ethereum, Binance, stb.) részesítik előnyben. Az interjúmban feltártam azt a kérdést, hogy az általam megkérdezett személyek körében melyik a legnépszerűbb vagy szerintük leginkább jövedelmező kriptovaluta és miért azok mellett döntöttek a vásárlással, amikbe befektettek. Az erre a kérdésre adott válaszok segítséget nyújtottak az átfogóbb kép megismerésében abban a tekintetben, hogy az interjúalanyaim milyen szempontok alapján hozzák meg a befektetési döntéseiket és, hogy mik azok a tényezők, amiket fontosnak tartanak a kriptovaluták esetében a vásárlásnál. Emellett az interjúk készítése során betekintést nyerhettem a kérdés által a téma azon szegletébe is, hogy mennyire jól informáltak a válaszadók.

2. A piac sajátosságai a megkérdezettek szemén keresztül

2/1. Mekkora potenciált látnak a kriptovalutákban?

Mint az a személyes tapasztalataikon és terveiken keresztül kiderült, az interjúalanyok mindegyike úgy nyilatkozott, hogy attól függetlenül, hogy kockázatosak ezek a befektetések a nagy árfolyam ingadozások miatt, megbízhatóak, csupán a tudatosságra és tájékozottságra fontos törekedni, ha valaki befektet. Ezzel a kutatási kérdéssel azt derítettem ki, hogy mekkora jövőt látnak a kriptovalutákban, például olyan topikok bevezetésével az interjúk során, hogy elképzelhetőnek tartják-e, hogy bevett fizetőeszközzé váljanak.

2/2. Minek köszönhető a kriptovaluták népszerűsége a megkérdezettek szerint?

A kriptovalutákkal való kereskedés és vásárlás népszerűvé vált az elmúlt években. Ennek köszönhetően sok hírportál is foglalkozik a témával, legyen szó a piac változásairól, hatásairól vagy akár csak ismeretterjesztő tartalmakról. A gazdasági világban kevésbé jártas emberekkel is szembe kerülnek hírekkel a témában, illetve a népszerűségének köszönhetően akár nem csak a médiumokban, de a való életben is gyakori beszédtema a vásárlók körében. Így kíváncsi voltam a véleményekre, hogy milyen konkrét okok jutnak az emberek eszébe, mi az elképzelésük a népszerűséget illetően.

2/3. Mit gondolnak a generációk közötti különbségekről?

Minden generációnak más és más sajátos jellemzői vannak az információszerzésben, kapcsolatépítésben, abban, ahogy a világot szemlélik és élnek benne. Az adott korszakok körülményei formálják, alakítják a korcsoportokat. Az interjúkat Z és Y nemzedékekhez tartozó férfiakkal készítettem el, mivel kvalitatív kutatás volt, így a saját eredményeim alapján a statisztika hiánya miatt nem elemzem a válaszadók közötti különbségeket, azonban a gondolataikat ebből a szemszögből számottevőnek tartom bemutatni.

3. Szubjektív viszony

3/1. A szociális hálójuk hatással van-e a vásárlással kapcsolatos döntéseikre?

E kutatási kérdés mentén arra kerestem a választ, hogy mennyire befolyásolja az interjúalanyaimat a szocializációs közegük attitűdje a vásárlásaik során. Ehhez a kérdéshez leginkább Charles Cooley (1909), már korábban bemutatott elsődleges csoportokkal kapcsolatos felvételei és Thorstein Veblen „A dologtalan osztály” (1975) elméletek adtak ihletet. Mivel mindennapi cselekedeteinket és döntéseinket a környezetünkben lévő emberek, élethelyzetünket pedig az esetek többségében az osztálybeli jellemzőink befolyásolják, így fontos szempontnak tartom arra keresni a választ, hogy az emberi kapcsolataink miképpen vannak jelen ebben a témában is. Emellett, Thorstein Veblen (1975) elmélete mentén megfogalmazódott az a feltevés a kutatás során, hogy a 21. században élő ember számára a kriptovalutákkal való kereskedés, ezek birtoklása, vagy csupán a „kriptózás”, mint hobbi egyfajta státuszszimbólumként van jelen. Így főként arra voltam kíváncsi, hogy a válaszadók szociális környezete meghatározza-e (és ha igen, milyen módon) a témával kapcsolatos nézeteiket és elhatározásaikat. Ezt a kutatási kérdést különböző kérdésekkel jártam körül, például, hogy az ismerősi, családi vagy baráti köreikben szokott-e ez beszédtema lenni, a környezetükben voltak-e nagyon pozitív vagy nagyon negatív tapasztalatok, ha beszélnek másokkal erről, akkor hogy vélekednek erről a témáról, stb.. Mivel a vezérfonal félig strukturált volt, így ez a kérdéskör egyéb kontextusban is szóba került, illetve az esetek többségében a kérdezettek maguktól kezdtek el mesélni, akár másokról, vagy másokkal közös történeteket.

3/2. A személyes ismeretségi körön kívüli benyomások és első élmények hatást gyakorolnak-e a vásárlói attitűdre?

Napjainkban az internetnek köszönhetően rengeteg információ áll rendelkezésünkre, bármilyen témához könnyen és gyorsan hozzá tudunk férni. A kriptopiac növekedése és szerepe is napi rendi téma a hírportálok többségében. Ebből kifolyólag a legtöbb ember olvas és hall híreket a témában nap, mint nap illetve azok az emberek is vásárlókká válnak, akik esetleg

más részvényekbe nem fektetik be a pénzüket. Ezzel a kutatási kérdéssel azt szeretném feltárni, hogy az interjúalanyaim milyen hírforrásokon keresztül tájékozódnak, honnan értesülnek a témában a hírekről, esetleg az ismerőseiktől informálódnak vagy a különböző közösségi vagy egyéb médiai csatornákon keresztül is hallanak a lehetőségekről ezzel kapcsolatban, ami hatással lehet a befektetési döntéseikre. E kérdés esetében Bourdieu (1977) társadalmi tőkével kapcsolatos elméletét és Granovetter (1985) gazdasági döntések és társadalmi háló összefüggését vetem össze a válaszokkal.

3/3. Mi a véleményük a decentralizáltságról és anonimitásról, ezek befolyásoló szempontok-e a vásárlói döntések tekintetében?

A kriptovaluták kapcsán gyakran emlegetik szakértők és amatőrök egyaránt a decentralizáltságot, vagyis, hogy nem kötődik egyik bankhoz sem kifejezetten, és az anonimitást, vagyis hogy van lehetőség úgy vásárolni, hogy a személyes adataink ne kerüljenek nyilvánosságra a kereskedő oldalon vagy mások számára. Kíváncsi voltam így arra, hogy mi a véleménye az interjúalanyoknak ezekről a fogalmakról, fontosak-e számukra ezek. E két fogalom kapcsán nem csupán a vélemények kerültek napvilágra, hanem az is, hogy a válaszadók milyen mértékben vannak tisztában ezekkel a fogalmakkal és magával a témával a személyes vásárlásokon és tapasztalatokon kívül.

A diplomamunkám keretein belül 10 félig strukturált interjút készítettem el 20 és 35 év közötti (nem csak közgazdasági végzettséggel rendelkező) férfiakkal. Az interjúalanyaimat kényelmi és hólabda mintavételi módszerrel választottam ki. Első körben személyesen kérdeztem meg az ismerőseimet, hogy részt vennének-e a kutatásban, illetve, hogy tudnak-e további személyeket ajánlani. Miután így csak 4 interjú készült volna, ezt követően a közösségi médiát hívtam segítségül a feladathoz. Egy Instagram történetben foglaltam össze, hogy miről készül a dolgozatom és milyen személyeket keresek, ezzel egy nap alatt kaptam 11 ajánlást, azonban mivel hólabda mintavételi módszer is szerepet kapott, így a javasolt alanyok közül akadt három olyan személy, aki nem válaszolt a megkeresésemre, vagy amikor már az interjú időpontjának az egyeztetésénél tartott a kommunikáció, eltűnt.

Emellett a 10 ember mellett készítettem még kettő 50 év feletti nővel interjút, azonban az elemzés során úgy döntöttem, hogy ezeket az eredményeket nem használom fel, mivel a fókuszolt olyan vásárlókra szerettem volna helyezni az alanyaim szempontjából, akik átlagos felhasználók, akik a témát részletesebben is ismerik, azonban az említett két interjúalany a másik tízhez képest nem ilyennek bizonyult. Így arra összpontosítottam a kiválasztás során, hogy az alanyok körülbelül hasonló szinten ismerjék a témát és, hogy legalább 2-3 év aktív

befektetói háttérrel rendelkezzenek a kriptovaluták tekintetében, hogy elegendő információ és tapasztalat álljon rendelkezésükre az interjú kérdéseinek a megválaszolására.

Mint említettem, a félig strukturált interjú módszerét választottam. Azért erre a módszerre esett a választásom, mert a vásárlói motivációk tekintetében korábban sokféle elképzelés született, így az interjú módszerével a mélyebb, egyéni megértésre törekedtem. Emellett célom volt, hogy bizalmas, oldott légkört teremtsék meg a megkérdezések során, mivel az volt a feltételezésem, hogy az interjúalanyok saját pénzügyei, ha nem is kényes, de bizalmas, személyes témának számítanak. Emellett, bár a vezérfonalat igyekeztem a lehető legtöbb szempontból felépíteni a szakirodalmak és kettő próbakérdés segítségével, a megkérdezések alatt mégis felszínre kerültek olyan szempontok, amelyek egy kötöttebb interjú készítési technika esetében nem kaphattak volna helyet az elemzés során. A harmadik ok pedig, ami a technika mellett szólt, hogy az interjúalanyok egy részét már ismertem és mind különböző foglalkozású, érdeklődésű és beállítottságú személyek (ez a többi válaszadóra is igaznak bizonyult). Így ez a félig kötött módszer megszabta a lekérdezések irányát, azonban a számukra fontos szempontokból, amik a jellemükből fakadtak nem faragott le. Ebből adódóan érvényesült tehát a számomra legfontosabb szempont, hogy mindegyik interjúalany megtudta őrizni a saját identitását és így lehetőségük adódott a kérdéskört az egyéni tapasztalataik, benyomásaik és véleményük határán körüljárni. A megkérdezések online Microsoft Teams-en és a Facebook videochat funkcióján keresztül zajlottak, illetve személyes találkozók keretein belül.

A vezérfonalat három részre osztottam és 21 kérdésre. Az első kérdésblokk kérdései az első élményekre, véleményekre, az interjúalany környezetének a kriptovalutákhoz való hozzáállásra irányul. A második blokk kérdései már a személyes tapasztalatokat, szokásokat és egyéb befektetésekkel kapcsolatos attitűdöket vizsgálják. Majd, a harmadik rész pedig egy levezető kérdést tartalmaz, ami arra fókuszál, hogy válhat-e a megkérdezett véleménye szerint mindennapi fizetőeszközzé a jövőben bármely vagy több kriptovaluta. Ezzel a céllal a vezérfonal kidolgozásakor, hogy a személyes és globális elgondolkodtató kérdések után levezessem az interjú szituációkat és tapasztalatom szerint a kérdés megfelelőnek bizonyult erre a célra, csupán egy megkérdezett volt, aki ezután még hozzáfűzött a témához visszakanyarodva megjegyzéseket.

Az interjúk elemzéséhez 13 kódot készítettem. Ezek közül még egyes kódok kaptak alkódokat is, azok, amelyek úgy gondoltam az elemzés során inkább alkódként, mint külön kategóriaként nyújtanak segítséget az interpretációban.

A kódok, melyek mentén az elemzést készítettem a következők voltak:

1.Hol hallott a témáról

- 1/a. Mit hallott először
2. Ismerősei körében beszélnek-e erről és mi a véleményük, ha igen
3. Milyen valutákat vásárol
- 3/a. Miért éppen azokat vásárolja amelyeket
- 3/b. Mi a motiváció a vásárláshoz
4. Decentralizáltság, mint tényező
5. Anonimitás, mint tényező
6. Rövid vagy hosszú távú befektetésként tekint a kriptovalutákra
- 6/a. Adott összeg, ami után abbahagyná
7. Honnan tájékozódik a témában
8. Saját tapasztalatai
- 8/a. Miért lehetnek másoknak rossz tapasztalatai
9. Miért ilyen népszerűek ezek a valuták?
10. Megbízhatóság és potenciál
11. Kriptopiachoz kapcsolódó befektetések
- 11/a. Más befektetések
12. Válhat-e fizetőeszközzé valaha
13. Egyéb.

A kódok kialakítása során igyekeztem a kizárólagosság elvét követni, emellett fontos szempont volt, hogy egy letisztult kódrendszert kapjak. A különböző kategóriák különböző színeket kaptak, mint kódok, az alkategóriák a (a,b) a főkategória halványabb színárnyalatát az átláthatóság kedvéért. Így, miután a hanganyagokból az Alrite program segítségével elkészítettem az interjú átiratokat, összegeztem egy Word dokumentumban az elkészült leiratokat és az anonimitás megőrzésének és a megkülönböztetés érdekében az interjúkat 1-10-ig tartó számokkal rendszereztem, majd elkészítettem a kódolást a fentebb említett kategóriák alapján.

Készítettem egy táblázatot, ami az interjúk sorszámát, válaszadó életkorát és a foglalkozását tartalmazza. Ez az elemzés értelmezésében nyújt segítséget, mivel az idézetek mellett zárójelben jelöltem az interjú sorszámát is.

sorszám	életkor	foglalkozás
1.	34 éves	cégvezető
2.	33 éves	pszichológus

3.	22 éves	fizikai munka
4.	26 éves	gyakornok az Európai Parlamentben
5.	23 éves	banki szektorban pénzüggel foglalkozik
6.	25 éves	NAV ellenőr
7.	20 éves	egyetemi hallgató (programozó)
8.	35 éves	tánc tanár
9.	23 éves	egyetemi hallgató (jog és közgazdaságtan)
10.	25 éves	informatikus

5. Empirikus vizsgálat a kriptovalutákról magyar fiatal férfiak körében

Az interjúk eredményeiből az körvonalazódik ki, mint a korábbi kutatások eredményeiből, hogy a vásárlók elsődlegesen befektetési és pénzkereseti lehetőségként tekintenek ezekre a valutákra. Ezen kívül említették a kíváncsiságot, mint szempontot, akár a technológiai háttérrel, akár a társadalmi háttérrel, mint jelenséggel kapcsolatban. „*Önmagában az, hogy ugye ez gyakorlatilag egy társadalmi palota, kvázi az emberek tartják fenn a létét, és amúgy olvastam egy könyvet, hogy mondjam, onnantól kezdtem el. Nyilván befektetési lehetőségként tekintek rá.*” (4.) Emellett volt, aki azt említette, hogy csupán kísérleti jelleggel ismerkedett meg a témával, a nagy népszerűség és amiatt, hogy kipróbálja, lehetséges-e a boltban fizetni ilyen módon. „*Én ezt azért akartam egyébként, mert kíváncsi voltam, hogy tudok-e ezzel fizetni, egyébként tudtam. Revolut-on keresztül, meg ugye a kripto.com-on is utalással, szóval egyébként tök jó volt arra. Az, hogy mindenki elkezdte reklámozni, volt egy nagyon nagy hype, hogy mennyi pénzt lehet belőle csinálni, meg hogy milyen gyorsan tudnak ebből farmolni. Egyébként ez, hogy mondogatták, hogy mennyi pénzt kerestek ezzel, mit tudom én, és belenéztem, hogy miről szól.*” (7.) Ezek mellett pár interjú esetében megfogalmazódott a már a szakirodalmi háttér fejezetben is említett pszichológiai feltevés, miszerint a ezeknek a valutáknak a vásárlása hasonlít a szerencsejátékozáshoz, pókerhez. Ezt a szempontot fontosnak tartom bemutatni pár mondatban, elsősorban azért, mert érdekes volt megfigyelni, hogy ezt az aspektust nem én hoztam fel az interjúalanyaimnak, hanem maguktól említették, így fontos tényezőnek determináltam. Másrészt, a vásárlók belső motivációit teljes egészében eddig egyetlen már elkészült kutatás sem tudta felmérni, így a lehetőségek és tudományterületek, szempontok tárházával szembeül az, aki mélyebbre szeretne ásni a téma ezen szegletein belül, kezdve a közösségi média használatától egészen az éppen tárgyalt szerencsejátékozás és kriptopénz vásárlás pszichológiai megközelítéséig. Tehát ezzel kapcsolatban az

egyik interjúalany a következőképpen nyilatkozott: „*Szeretem a tippeket, szerencsejátékokat, ugye ott is az odds-okat figyelem csak. Úgy gondoltam, hogy miért ne.*” (8.) Harmadrészt, mivel volt szerencsém egy már végzett pszichológussal is interjút készíteni, így a kérdés elkerülhetetlennek bizonyult. Ő szakmabeliként az alábbi véleményen volt: „*Pókerhez abszolút hasonlít. Szerencsejátékhoz is, de van, hogy is mondjam, van jelentősége benne olyan klasszikus fogalmaknak, mint mondjuk a technikai elemzés. És lehet, hogy nincs fundamentális elemzés benne, ami egy másik fontos része kéne, hogy legyen a befektetői gondolkodásnak. Tökre erős, ilyen technikai elemzési videók vannak, amire úgy az ember rákap, hogy ilyenek nincsenek a szerencsejátékban. Pókerben is vannak ilyen technikák, meg pszichológiai tudatosság építése is.*” (2.) Tehát az általam készített interjúk alapján a pszichológiai szempont nem a „FOMO” jelenséggel kapcsolatban látott napvilágot, hanem inkább a technikai szempontjából, viszont a párhuzam a két téma között egyértelműen fellelhető.

A saját tapasztalataik igen széles skálán helyezkednek el a megkérdezett embereknek. Az elmesélt személyes történetek egyik végpontján elbukott két millió forint volt, „*persze kétmillió forintot azzal a lendülettel el is vesztettem, hogy befektettem egy másik shitcoin-ba, mert úgy gondoltam, hogy majd én megkétszerezem. Most kérdés az, hogy ki hogy kezeli ezt a dolgot, tovább megy, tovább tanul, fejleszti magát, vagy a siker vagy éppenséggel a csalódás miatt gyorsan kiszáll belőle.*” (6.) Ehhez hasonlóan akadt olyan személy is, akinek a tárcáját lopták el az egyik oldalon keresztül „*nem szeretnék oldalt mondani, de egyszer történt olyan, hogy egy olyan oldalra keveredtem, ami nem volt annyira megbízható, és nagyjából ilyen három hónapon belül valaki be is nyúlta a tárcámat. Mai napig nincs meg. Úgyhogy ilyen is volt, tehát volt negatív tapasztalat is. Ez úgy néz ki per pillanat, hogy nekem összességében azzal a negatív tapasztalattal együtt a kriptós múltam olyan két-három évre tekint vissza, de én azt mondom, hogyha most kiszállnék, akkor is, nagyon-nagyon bőven megérte.*” (5.) Az elmesélések között akadt olyan is, ami arról szólt, hogy bányászás közben majdnem leégett egy épület „*Volt 26 darab videokártyánk volt, bányásztunk vele három hónapot, négyen csináltuk. Kijött fejenként 13 darab Ethereum, és úgy adtuk el, hogy akkor mondjuk egy darab videokártya került kb. 100 ezer forintba, és 2 millió hatért, tehát egy darabonként 100 ezerért úgy adtuk el a videokártyát, hogy valaki bejött, egyből lerakta az asztalra a pénzt, elvitte az egész cuccot. Volt, ami fölgyulladt, mit tudom én, majdnem leégettünk egy épületet, szóval voltak ilyen apróságok.*” (1.) A tapasztalatok intervallumán többnyire ennél kevésbé „extrém”, azonban inkább negatív, mint pozitív élmények szerepeltek nyereség szempontjából. Ennek fő oka a válaszok alapján a gazdasági világválság, abból a szempontból, hogy volt, aki úgy nyilatkozott, hogy „*a nemzetközi gazdasági helyzet eléggé rossz. És ez ilyenkor akár ez elsősorban mindig a kriptopénzeket érinti meg.*” (4.) Említésre került az is, hogy

jelenleg úgynevezett medvepiac van. A medvepiac nem más, mint „gyengülő piac, ahol mind a forgalom, mind az árfolyamok általában esnek” (Mártonffy 1998). Ezzel szemben a bikapiac pedig „erősödő piac, ahol mind a forgalom, mind az árfolyamok általában emelkednek” (Mártonffy 1998). A gazdasági világválság és a medvepiac hatásán túl, akik jártasabbak a témában, szóba hozták a kriptopiac, ezen belül a Bitcoin bányászat sajátosságát, az úgynevezett „felezési időt” is. *„Meg lehet nézni, mikor vannak ezek a felezési idők, mikor így lecsökkentik a jutalmat a bányászoknak, és akkor elég erősen összefüggésben van attól, hogy hogyan mozog ezeknek az ára. Szóval ezek olyanok, hogy pont arra vannak, hogy akinek nincs elég kitartása, meg ilyesmi, azok gyorsan megijednek, eladják, és akkor veszik vissza, amikor már sokkal drágább lesz, szóval ez ilyen türelemjáték, meg elég erős pszichológiai hadviselés is.”* (10.) Tehát azok, akik egyelőre nem realizáltak profitot, főleg a gazdasági helyzetnek, a „rosszkor piacra belépésnek” és a „medvepiacnak” tulajdonították a befektetésük eddigi eredményét. Azok a válaszadók, akik ezen a véleményen voltak és ezt a romló tendenciát mutatta a befektetésük, mindannyian a „bikapiac” idejében kezdték el magukat a témába beleásni. A negatív tapasztalatok ellenére mindegyik válaszadót kifejezetten optimistaként írnám le a befektetésüket illetően. Akadtak olyan vélemények is, amelyek még egy lépéssel távolabbról nyilatkoztak az ismereteiket illetően, ami alatt azt értem, hogy a gyakorlásra, tudásra helyezték a hangsúlyt. Például, az interjúalany, aki 2 millió forintot veszített, úgy fogalmazott, hogy *„tanulás szempontjából pozitív”* (6.) élmények érték eddig.

Tehát a saját stagnáló vagy egyelőre nem profitáló befektetésüket „külső” gazdasági tényezőknek tulajdonították. Azonban ezzel szemben érdekes volt megfigyelni, hogy az ismerőseik kudarcait a kriptopiacon egyöntetűen egyéni hibával magyarázták. Főként az kapott szerepet e kérdéskör esetében, hogy a vásárlók nem eléggé tudatosak, akiknek nincs még nagy haszna ebből *„az emberek 90 százaléka utána sem olvas, hogy mibe fektet be. Azért van az, hogy ekkora bukások vannak.”* (6.) A tudatosság mellett még a tájékozottság, információ hiánya és hirtelen, érzelem alapú döntések kaptak hangsúlyt. *„Hát, szerintem, akik nem képezték magukat, és mondjuk így érzelem alapján döntöttek, nekik volt rossz tapasztalatuk.”* (3.)

A válaszadók befektetés szempontjából inkább hosszú távú tervként tekintenek ezekre a vásárlásokra. *„Hosszút, csak azt szabad látni benne, ezt mondják.”* (8.) Azonban többen is kiemelték, hogy a shitcoin-okra pár napos, maximum hetes projektként lehet tekinteni, a Bitcoin és az Ethereum főleg azok, amelyekre hosszú távon lehet támaszkodni. Ennek okaként azt emelték ki, hogy azok az altcoin-ok, amelyeket shitcoin-oknak hívnak, úgy működnek a piacon, hogyha valamilyen közösségi platformon (leggyakrabban Reddit-en vagy Twitter-en) csoportok, vagy sok követővel rendelkező hírességek reklámozzák, ezáltal sokan

vásárolnak, így emelkedik az értékük. Azonban egy idő elteltével veszítenek az értékükből, ugyanis reklám hiányában új szereplők nem lépnek be ezen kriptopénzek piactereibe, illetve a meglévő szereplők amikor látják, hogy a pénzük megsokszorozódott, kivesszik, vagy nagyobb, megbízhatóbb valutákat vásárolnak belőle. Erre példa volt az úgynevezett Dogecoin többek között. *„Nekem egyetlen egy dolog számít, az, hogy minél több Bitcoin-om legyen. Az összes többit maximum arra használom fel, esetleg néha nagyon óvatosan, és számomra nem túl nagy mennyiséggel, hogy kereskedjek velük egy picit, és azáltal még több Bitcoin-om lehessen.” (1.)* A válaszadók között szerepelt olyan is, aki csupán a kisebb kriptovalutákkal kísérletezett, ő az elmondása alapján, amint profitot realizált, egyből el is adta, vagy átváltotta készpénzbe. A válaszok alapján rövid távú befektetésre csak tanulás, tapasztalás szempontjából alkalmasak a kisebb valuták, azonban a Bitcoin-t és az Ethereum-ot értéktartónak és hosszú távra alkalmas befektetésnek tartják. *„Tehát, hogyha most mondjuk, befektetsz Bitcoin-ba, akkor én azt mondom, hogy az egy hosszabb távú befektetés, az lehet, hogy egy ilyen két-három év is, mire ténylegesen olyan szinten megindul, hogy legyen látszatja, mert ugye jelenleg is magasan van az ára.” (5.)*

Ezen a szemponton kívül arra is kíváncsi voltam, hogy van-e kifejezetten céljuk ezekkel a befektetésekkel. Ezzel kapcsolatban arról érdeklődtem, hogy van-e olyan pénzügyi pont, amikor hagyományos pénznemre vagy egyéb kézzel fogható értékre váltanak át a virtuális érmeiket. E kérdés esetében sokféle választ kaptam, attól kezdve, hogy nincsenek elképzeléseik a virtuális valutáik bármilyen formában való más értékre váltásával kapcsolatban, emellett ami többször is említésre került az volt, hogy amint egy adott valuta ára magasan lenne és profitot realizálnának rajta, kivennék, majd később újra befektetnének. *„Hogyha esetleg úgy érzem, hogy tényleg jól van árazva a piac, akkor inkább eladunk szinte mindent, és majd hogyha kedvezőbbek a feltörnek, akkor veszem vissza.” (10.)* Emellett volt olyan is, aki gondolkodott már azon, hogy egyszer házat vagy autót vásárol, azonban kihangsúlyozta, hogy az összes ilyen befektetését nem venné ki másik pénznemben, maximum 50-50% arányban gondolkodik ilyen célban. A válaszok intervallumának a másik végpontján pedig a következő elképzelés kapott helyet: *„Ha holnap 1 millió dollárt ér a Bitcoin, akkor valószínűleg mosom kezeimet, azonnal kiszállok (...) Egész konkrétan Porsche Tyche-t akarok.” (1.)* A legérdekesebb számomra az volt ezekben a válaszokban, hogy az, aki a Porsche Tyche-t említette, tehát az az egyetlen interjúalany, akinek konkrét kézzel fogható tárgy a célja a befektetéseivel, az az alany, aki a legtöbb pénzzel szerepel az interjúalanyok közül a piacon (az eladott lakása árának a felét és egyéb összegeket is rendszeresen befektet) és eddig a legmagasabb összeget is realizálta ezekből a vásárlásokból.

A megbízhatóság tekintetében sokszínű elgondolás született a megkérdezettek között. Van olyan, aki szerint az NFT-k lesznek megbízható szereplők a köztudatban inkább, mivel ezekkel kézelfoghatóbb dolgokat, mint például virtuális zenei albumokat, képeket, futball mérkőzések jegyeit kapják készhez a vásárlók. *„Szerintem az NFT hamarabb be fog robbanni a köztudatba, minthogy nem tudom, például a focimeccseknek a jegyeit ebben kapják meg az emberek, hogy koncertjegyeket, vagy tényleg, hogyha kijön egy előadónak egy új lemeze, akkor ott is egy kollekciót kibocsájt, szóval az embereknek szerintem könnyebben fogyasztható lesz az az NFT téma, mert hamarabb megértik, mint a kriptózást”*. (3.) Ebben az esetben a megbízhatóságot a megértéshez kötötte az, aki a választ adta. Az interjúalanyok álláspontjai a megbízhatósággal kapcsolatban onnantól, hogy *„Igen, különben nem tartanék ott annyi pénzt, amennyit tartok.”* (1.), a téma tömegpszichózissal kapcsolatos elképzelésén keresztül egészen addig terjedt, hogy ezeknek a valutáknak a stabilitását a mögötte álló cégek befektetései adják. A tömegpszichózis e kérdéskörben úgy került szóba, hogy aszerint az elgondolás szerint, hogy már említett „társadalmi palotaként” működik a piac, akkor *„hogyha tömegpszichózisra van érzéked, hogy hogy működik, meg tudsz rá reflektálni, akkor nyilván másokon tudsz keresni pénzt.”* (2.) A megbízhatósággal kapcsolatban óvatosan mondták el a véleményüket a válaszadók, az idézett gondolatokon kívül inkább ismerőseik és egyes oldalakon olvasott véleményeket próbálták bemutatni.

A válaszokból a befektetési lehetőségek színes palettája bontakozott ki az interjúalanyok által. Volt olyan, akinek más területen nincsen befektetett pénze, mivel úgy gondolja, hogy kellőképpen stabil számára a kriptovaluták által nyújtott repertoár. Másnak hagyományos részvényei, állampapírjai vannak. Emellett említésre került még egy festmény, ami megsokszorozta az eredetileg vásárolt árát és a sneaker piac térhódítása is Brüsszelben. *„Van cipőkben is befektetésem. Alapvetően van egy elég nagy nemzetközi sneaker piac. És hát ugye mindig jönnek új cipők, illetve a régebbiek, satöbbi, amiknek ugye folyamatosan megy fel az ára, tehát ugyanúgy működik, mint a részvény. Én ugye Brüsszelben élek és itt, illetve tapasztalatim szerint Párizsban is hatalmasat lehet ezen keresni, főleg a tizen-huszon évesek vannak ebben benne.”* (4.) Ezeknek a befektetéseknek a kombinációja is szóba került több esetben. Az eredmények, hogy mik a befektetői döntések ezek kiválasztásakor ellentétesnek mondhatóak a kriptovalutákkal szemben, ugyanis egyszer sem hangzott el a kíváncsiság, érdeklődés, próbálkozás, tapasztalatszerzés, mint szempont, csupán, hogy milyen egyéb befektetési ágazatba éri meg jobban investálniuk. A legtöbben a Bitcoin-t és az Ethereum-ot említették, mint fő valutákat, amikben hosszú távú befektetés lehetőségét látják. Emellett említésre került még a Solana, Cardano, Dotcoin, Finching és Shiba Inu is. A Bitcoin-ra és Ethereum-ra

egyől – egyik azért esett a választása a megkérdezetteknek, mert ezeket gondolják a legstabilabbnak és legnagyobb értékűnek. *„Hát a Bitcoin az alapján, hogy az a fő kriptovaluta, ez az etalon, vagy hogy mondják, szóval az, ami fő irányvonal. Hát meg ez lesz valószínűleg a jövőben ez a „store-off value”, hogy így emberek inkább abba raknak pénzt, minthogy akár aranyba.”* (10.) Mindegyik válaszadónak többféle ilyen valutája van, azok, akik csak a Bitcoin-nak vagy egyéb nagyobb valutáknak látják az értelmét, elmondásuk alapján azért vásároltak a kisebb értékűekből is, hogy amint nyereséget realizálnak, átváltsák nagyobb valutákba. Az altcoin-ok esetében többféle indok is elhangzott a vásárlásra, *„A Finching volt az, ami még nagyon megtetszett, de azért, mert az viszont annak az a lényege, hogy az import exportnál a hamis dolgoknak a beazonosítása, meg az okos szerződések miatt nagyon hasznos.”* (6.) e válaszadónak valószínűleg a szakmájából és érdeklődési köréből adódóan származott a vásárlási motiváció. Azonban összességében az mondható el, hogy az altcoin-okra inkább tanulásként, tapasztalásként tekintenek, és a top 20 ranglistán szereplő valutákra, főleg a Bitcoin-ra pedig, mint igazán értékkel bíró valutára. *„Volt olyan, hogy befektettem, ilyen Shiba Inu, Doge Coin, mit tudom én, de azokat csak próbaképpen. Aztán amikor jobban beleláttam, már nagyobbakat, például Bitcoin-t természetesen”* (5.)

Arról, hogy vajon bevett fizetőeszközzé válhat-e bármelyik, vagy akár több kriptopénz, óvatosan nyilatkoztak a megkérdezettek. Még attól függetlenül is, ha szóba került, hogy egyes országokban fizetőeszközzé nyilvánították. *„Azt, hogy mi ennek használjuk, azt még nem hiszem el. De hallgatom, ezeket a híreket, vagy ezeket a videósokat, és akkor ott mondogatják a külföldi hírt, hogy El Salvador-ban például fizetőeszköz.”* (8.) Azonban az mindegyik interjú alatt elhangzott, hogy ezek a valuták nem fognak eltűnni és izgalmas elképzelés, hogy vajon hogy fognak funkcionálni a jövőben. A bizonytalanság ellenére többen is említették, hogy eltudnák képzelni fizetőeszközként a jövőben, csak esetleg nem a mostani formájában. Egyesek szerint a különböző országok különböző digitális pénzeket fognak bevezetni a következő évtizedekben. *„Az állami blokklánc alapú pénz szerintem simán benne van. Azt hiszem, valamelyik skandináv országban, talán a svédeknél. Szinte már alig használnak készpénzt.”* (1.) A fenntartások ellenére pozitív jövőt vizionáltak tehát a válaszadók, mindannyian egy olyan nagy volumenű jelenségnek tartották a megjelenését és térhódítását ennek a piacnak, ami az elkövetkezendő évtizedekben alapjában fogja megváltoztatni a pénzhez való viszonyunkat.

Abban a tekintetben, hogy minek köszönhetik a kriptovaluták a népszerűségüket, a válaszadók főleg a könnyű pénzkeresési lehetőséget említették és, hogy az internetnek köszönhetően gyorsan elérhető mindenki számára az információ, ami szükséges a vásárláshoz és kereskedéshez. Ezzel kapcsolatban az is több interjú során elhangzott, hogy maga a vásárlás

lebonyolítása is egy egyszerű folyamat, ami szimpatikus lehet azok számára, akiknek felkeltette az érdeklődését a piac bármelyik szegmense. *„Hát én úgy gondolom, hogy azért vonzó, mert mindenki szeretne gyorsan gazdag lenni, viszonylag könnyű a belépés, szóval nem kell nagyon így nem tudom, mint a részvényeknél tudod elemezgetni, azoknál többnyire meg kell nézni. A kriptovalutáknál erre a lehetőség kevesebb.”* (10.) Az internet kapcsán felmerült az is, hogy sok hírt lehet olvasni és főleg olyanokat, amik pozitív véleménnyel, történetekkel színesítik a hírfolyamunkat. *„Az internet nagyon nagy nyilvánosságot biztosít szinte mindenkinek, aminek akarunk. És az emberek meg szeretnek gyorsan meg könnyen pénzt szerezni. Így a kettő szerintem azért eléggé kompatibilis egymással. Most ezt elkezdte valaki nyomni, akkor nagyon gyorsan fog így osztódni a hír. Meg terjedni. Szerintem amúgy ez szimplán ennek köszönhető.”* (9.) Tehát a könnyűnek látszó pénzkeresés lehetősége és az internet adta úgymond propagálási lehetőséget emelték ki. Ezen kívül az egyik válaszadó szerint elképzelése az volt, hogy az emberek az egész világon sok pénzhez jutottak hozzá az elmúlt évtizedben és a kapzsiságuk miatt ebből még többet szeretnének csinálni, hozzátette, hogy ezt főleg Amerikára érti, és Magyarországon nem tudja, hogy mekkora népszerűségnek örvendenek ezek a valuták.

Az egyik érdekes perspektíva e kérdéskörben a generációk üzleti szárnypróbálgatásain keresztül merült fel. *„Minden generációnak szerintem megvan ez a hogyan tudsz meggazdagodni gyorsan a történetre. Mondjuk ez az Y generációnak, ezek az MLM rendszerek. De azt hiszem, így tökre megéri, hogyha ilyen 15 éves vagy, mint 20 éves vagy, van pár száz euród, és akkor így elvered ezt a pénzt, és közben megtanulod, hogy mennyire fontos a kockázatkezelés, meg portfólió, meg ilyen alapfogalmakat megtanulsz Szerintem arra tők jők, meg az előző generációnak ez az MLM rendszer, az is több, mint a lottózás, mert megtanulsz eladni. Tehát, hogy megtanulsz ilyen fogalmakat, hogy hogyan kell emberekkel beszélni arról, hogy miért jó egy sampon, vagy miért éri meg az árát, vagy kapcsolati hálót kiépíteni, vagy ilyesmi. Ezek olyan dolgok szerintem, amit hogyha az ember nem a 40 év alatt felhalmozott vagyoniával csinál, akkor semmi gond nincs. Minden generációnak kell valami ilyen, ami egy kicsit, ami csalogatóbb, mint amennyire bonyolult. És aztán bonyolult dolgokra az ember így rájön, hogy elveszíti az elején a pénzét, de tanul.”* (2.) Abban egyértelmű konszenzus született a válaszokban, hogy a Z generációra leginkább jellemző, illő befektetési módszer a „kriptózás”. Ennek okaként a technológiai oldalát jelölték meg főként és az internet jelentős befolyását a vásárlói motivációra. Az interjúk során többször is elhangzott, hogy a fiatal generáció tagjainak könnyebb eligazodni ebben a világban, mivel a Z korcsoport már „ebbe a világba született”, míg a szüleik generációjának – X és baby boomer nemzedékek tagjainak

– később került a virtuális, digitális világ az életükbe, így a tanulási folyamat és az alkalmazkodás is máshogy zajlik ezekben a témákban, mint a fiatalabbak esetében. *„A fiatal generáció, akik már tudod, most középiskolások, stb., nekik ez a világuk. (...) A szüleink korosztálya és afölött őszintén, ők annyira nem is foglalkoznak vele. Tehát az az igazság, hogy ezt sokszor szoktam mondani, de szerintem halálosan így van, hogy igazából akkora technológia, meg mindenféle szakadék van a mi generációnkban a szüleink generációja között. Az elmúlt 20 évben olyan technológiai fejlődésen ment keresztül a világ, amivel ők nehezen tartják a lépést. Nekünk nyilván alap, bár már a számítógépen nőttünk fel, de ők azt, hogy mondjuk ilyen decentralizált rendszerek, meg kriptovaluta, meg ilyenek, nekik ezt még elképzelni is nehéz, merthogy nincs róla fogalmuk.”* (4.) Egyes vélemények inkább arra irányultak, hogy más magához a pénzhez való viszonya a fiatalabb generációnak és más lehetőségek közül tud választani ebben a világban, mint régen. Ezalatt a pénzügyi tudatosságra, tudásvágyra került a hangsúly, a megváltozott lehetőségeken belül pedig a befektetési kedvre és opciókra, értékekhez való viszonyra. *„Szerintem már az én vagy a mi generációnk már szerintem picit tudatosabban áll ehhez a dologhoz. Mert szerintem az, hogy ha én magamból indulok ki, hogy azért könnyebb befektetni 100 ezer forintot, és akkor azzal a 100 ezer forinttal próbálkozgatni, játszani vele. Régen a szüleimnek olyan befektetése volt, hogy vesznek egy házat. Azért most már ilyen 30-40 ezer milliót nem lehet csak úgy elővarázsolni a zsebünkből. Ez egy megfoghatóbb dolog.”* (3.) A dolog „megfoghatósága”, mint idősebb generációk valószínűsíthető szkepticizmusának tárgya is többször helyet kapott a válaszok között. Ugyanis a megkérdezettek véleménye alapján mindazon indokok mellett, amelyeket fentebb már bemutatam, az, hogy a kriptopiacon szereplő pénzek eltérnek az eddig ismert, hagyományos pénznemektől és koncepcióktól, az idősebb generációk tagjainak többségéből bizonytalanságot, elutasítást váltanak ki e világ ismeretének a hiányából fakadóan. Ezzel kapcsolatban természetesen jó felvetés, hogy az általunk ismert pénzek valóban megfoghatóbbak-e, hiszen például ezer forint sem pontosan ugyanannyit érő 1000 forint, mint egy évvel ezelőtt és sok ember nincs tisztában azzal, hogy pontosan milyen tényezők alakítják a hagyományos valuták értékét. Így a legegyszerűbb megoldás erre a tájékozódás, utána olvasás lenne, viszont ennek hiányát a válaszadók főként a korra, és az idősödésből fakadó konzervativizmusra, biztonsághoz való ragaszkodásra fogták.

Azt a kérdést illetően, hogy a munkahelyi, családi és baráti kapcsolataikban szóba kerülnek-e a kriptovaluták és tájékozódnak-e a személyes kapcsolataik révén, változó válaszok születtek. Van, aki a munkahelyi környezetében tud erről a témáról beszélgetni, volt aki a barátai-val, az egyetemen a szaktársaival, vagy akár a tanáraival is, ha az adott tanóra tematikájába beleillik egy-egy kérdés. Ezzel ellentétben voltak, akik szerint ez teljesen magánügy és nem

érzi szükségét a diskurálásnak. Az interjúalanyok elmondása szerint inkább globálisan szoktak a trendekről, változásokról, aktuális hírekről beszélgetni és nem feltétlenül a saját befektetéseikről. Ennek okaként főleg azt tudom megjelölni, hogy elmondható, hogy a megkérdezettek ebben a témában önféjűnek nevezhetőek, abban az értelemben, hogy különböző kontextusban, de mindegyik megkérdezés során szóba került az, hogy nem kérnének nagyon tanácsokat és a több helyről való tájékozódást azért tartják fontosnak, hogy ne csupán egy irányból ériék őket impulzusok, meglátások és így a döntéseikre esetleg befolyással bírjanak. Ezzel kapcsolatban említették többen azt is, hogy a beszélgetések során bizonytalan és pozitív attitűdökkel is találkoznak, az idősebb generációk tagjai, akik inkább szkeptikusak és a kortársak azok, akiknek a véleménye pozitív szokott lenni. A családi körben csupán fiatalabb fiútestvéreket említettek hárman, ez is megerősíti a generációs különbségeket a fiatalabbak javára. Így inkább a baráti és munkahelyi környezet került említésre. Azok, akik a munkahelyi környezetüket említették, elmondásuk alapján az ott történő beszélgetések nincsenek rájuk hatással, azonban azt, hogy egy-egy baráti beszélgetés tükrében vásároltak meg egyes valutákat, illetve említésre került az is, hogy „XY barátommal kezdtük”. Ezek tükrében érvényesnek mondható a vásárlói motivációra Charles Cooley (1909) elsődleges csoporttal kapcsolatos elmélete, miszerint a családi, baráti, tehát olyan kapcsolatok, melyekhez érzelmi viszony fűzi az egyéneket, formálják a személyiségünket. Így ezek a baráti beszélgetések és a közös vásárlás, kereskedés élménye bizonyos esetekben nagyobb vásárlói kedvet eredményezhet és alakíthatja a befektetők motivációját, érdekét. *„Nekem van egy haverom, nem mondom a nevét, Kecskeméten ebből él és ő abszolút a pozitívumokat látja benne. Nekem csak elmesélte mindig, és az eredményét láttam, hogy pénze van. És akkor mondogatta a dolgokat, de nem értettem teljesen. Aztán utána olvastam én is, és azóta is sokszor beszélünk erről, megfogadom a tanácsait, eddig csak jól jártam vele.”* (8.) Thorstein Veblen (1975) elméletével kapcsolatban pedig az interjúalanyok alapján nem nyert igazolást a kriptovaluták státuszszimbólumként való kezelése. Ennek a pénzügyekkel kapcsolatos bizalmatlanság, zárkózottság lehet az oka, mivel az ezzel kapcsolatos vélemények alapján magánügyként, személyes dologként határozták meg ezeket a befektetéseiket. *„Én azt gondolom, hogy ez a jelen témakör, ami alapvetően majdhogynem teljes egészében magánügy. Igazából nem sok köze van senkinek semmihez.”* (5.)

A különböző internetes oldalakat, főként a YouTube-ot és a Reddit-et, mint első „élményt”, emléket többen is említették. Akadtak olyan válaszadók, akik azóta is többek között azoknak az oldalaknak, videósoknak a tanácsaiban bíznak, akiket először hallottak, olvastak a témában. A válaszadók, akik ismerőseiktől szereztek be a világháló mellett első információikat, hasonló vagy ugyanolyan befektetési döntéseket hoznak meg azóta is az elmondásuk alapján.

Számukra a közeli emberi kapcsolatainkban lehetőség nyílik egyes kérdések, szegmensek közös megtárgyalására, így ezen válaszok esetében mindkét fentebb említett elmélet igazolható. Bourdieu (1977) társadalmi tőke elméletét ebből a szempontból úgy lehet igazolni, hogy azok a válaszadók, akiknek lehetősége nyílik megbeszélni ezeket a témákat a kortársaikkal, hasonló szocializációs közegből, közép és felsőközéposztályból származnak. Az említett ismerőseik, barátaik is, így a társadalmi tőkájükből fakadóan, vagyis hogy nem az alsóbb társadalmi osztályok valamelyikében helyezkednek el, így lehetőségük van az információszerzésre, majd a tudásuk, begyűjtött információik továbbadására, finomítására, megbeszélésére. Így a társadalmi tőkájüket gazdasági tőkévé tudják átváltani, hiszen a megszerzett információkból a vásárlások alkalmával a befektetett összegekből bizonyos esetekben nyereséget is realizáltak. Ezzel kapcsolatban érdekes volt számomra, hogy az egyetlen válaszadó, aki nem rendelkezett diplomával mondta, hogy nem igazán tud erről beszélgetni az ismerőseivel, viszont így internetes csoportokban követi az információkat. (Ezzel természetesen nem a diplomára, mint osztályhelyzetet igazoló szimbólumra helyezném a hangsúlyt, csupán ezt a megfigyelést, mint az értelmezés igazolásául szolgáló példát igyekeztem bemutatni.) Ebben a kontextusban Mark Granovetter (1985) elmélete, miszerint az egyének gazdasági döntéseire hatással van a társadalmi hálójuk szerkezete és kapcsolataik is bizonyítást nyer. Azonban fontos megemlíteni, hogy elsősorban inkább az internetet és „híres eseteket” említettek az interjúalanyok, mint például a Darkweb-en történő drog és fegyverkereskedelem ezekkel a valutákkal, nagyobb bukások, pénzmosás, stb.. És az interneten olvasott vagy hallott hírek után vagy ezekkel párhuzamosan történtek a baráti beszélgetéseik. A világhálón lévő tartalmak többnyire negatív aspektusokat mutattak be, azonban az elmondások alapján ezek szimplán a téma iránti érdeklődést keltették fel, a pénzkereseti lehetőségre a baráti beszélgetéseik kapcsán bukkantak rá.

Mivel az interjúalanyok egytől-egyik egyes oldalakon (főleg a Binance oldalán) létrehozott tárcákon keresztül vásárolnak és ezen oldalakon a személyes adatok, sőt még a személyi igazolvány is szükségesek a regisztrációhoz, így az anonimitás, mint „kedvcsináló” tényező nem szerepelt a szempontok között a megkérdezettek számára. Sőt, felmerült az is, hogy ezek a rendszerek mennyire kizárhatóak, „*Ugyanakkor kizárható a rendszer, nem annyira biztos, mert én megfogom egy hajléktalannak a személyijét vagy bármilyen okmányát, és azzal regisztrálok az oldalra.*” (6.) Az anonimitás, mint esetleges pozitívumként felmerülő aspektusa a témának a bűnözéssel összefüggő szempontként került szóba. „*Az anonimitás vitás, azt nem. Mivel nem lopom a pénzemet, ezért nem fontos. Egyébként, ezek nem annyira anonimak, mint amennyire anonimnak gondolják. De nekem ez egyáltalán nem fontos.*” (1.) Az anonimitással ellentétben a decentralizáció megosztóbb kérdésnek bizonyult. Volt olyan,

aki szerint ez sincs meg valójában a piacon, mivel tőzsdéken vannak ezek a valuták, és így már centralizáltak számítanak. Ezzel ellentétben azok, akik fontos tényezőként tituláltak, elsősorban azt emelték ki, hogy nincsenek kezelési költségeik, mint a bankok esetében, illetve pozitív tényezőként értelmezték, hogy nem egy vezetőn, kormányon, tehát „egyetlen” külső szereplő (személy vagy csoport) döntésétől függenek a pénzügyeik. Ezzel összefüggésben felmerült a pár évvel ezelőtti magánnyugdíj pénztárak államivá tétele, amely eset egyfajta tanuló leckeként, bizonyító példaként került említésre. Tehát az, hogy mennyire decentralizált, kétes volt a megkérdezettek számára, viszont a mértékétől független pozitív lehetőségnek, tényezőnek bizonyult. „- *És a decentralizáltság fontos szempont? - Abszolút, igen. Az, hogy ez nem függ egyetlen államnak, politikusnak, meg senkinek a jókedvétől, éppen pillanatnyi elhatározásaitól, az teljes mértékben. És ez benne a nagyon durva egyébként. Mármost az egész gondolat ez mögött. Hogyha itt nézzük az egésznek a programozását, a működését, a mögötte lévő közgazdasági ismereteket, az döbbenetes az egész, ahogy működik.*” (1.)

6. Összegzés

Az eredmények tükrében elmondható, hogy a személyes rossz tapasztalatok (ami az elmondottak alapján a piac jelenlegi állása miatt van) a válaszadók esetében nem voltak hatással a vásárlói motivációkra. Sőt, jellemző volt a lekérdezés során, hogy az interjúalanyok kiemelték, hogy fontos a tudatosság, illetve tisztában lenni azzal, hogy a piacnak nem csupán jó, profittal kecsegtető időszakai vannak. Ekkor fontos a „hidegvér” és a következetesség, vagyis hogy ne vegyék ki a szereplők a befektetésüket, mert az még rosszabb mutatókat eredményez, hosszú távú befektetés esetén ez a magatartás nem jövedelmező. A válaszadók között szerepelt olyan, aki kíváncsiságból vásárolt ilyen valutákat, hogy kiderüljön számára valóban tud-e ezekkel fizetni üzletekben, és miután ez bebizonyosodott számára, nem is volt többé érdekelt a témában. Arról is hallottam történetet, hogy az egyik interjúalanynak amint többet ért a pénze, mint amennyiért vásárolt ilyen valutákat, véget is vetett a befektetésének. Azonban fontosnak tartom hozzátenni, hogy az említett személy egyetemista, és megjegyezte, hogy hogyha önálló keresettel rendelkezne, valószínűleg hosszú távon gondolkodna ezen valutákkal. A többi megkérdezett hosszú távú befektetésként kezeli ezeket a pénzügyeit. A vásárlói motivációkat illetően a válaszok megerősítették az előző kutatások eredményeit, ugyanis ugyanúgy, mint ahogyan az előző évek kutatásaiban, a kíváncsiság - a technológia vagy a jelenség, felhasználás, a téma egyéb aspektusai iránt - és a pénzkereset voltak az említett motivációk. A befektetés pontos célját illetően eltérő válaszok születtek, többek között

elhangzott Porsche, ház vásárlás, vagy csupán a későbbi évekre, majdani utódoknak való megtakarítás. A megbízhatóságot illetően egybehangzó válaszokat kaptam, bár egy megkérdezettől kívül, akinek a munkája is kötődik informatikai szempontból ehhez a piachoz, a válaszadók kihangsúlyozták, hogy nem tudják pontosan, hogy hogyan működik az egész jelenség, és több megkérdezés alatt elhangzott, hogy nem hiszik, hogy bárki is pontosan tisztában van minden aspektusával a működésének. Elsősorban a Bitcoin és az Ethereum, mint két leginkább megbízható és értéktartó valutát említették a saját vásárlásaikat illetően, ezen kívül a Shiba Inu-t, Solana-t, Dogecoin-t, Cardano-t, Dotcoin-t és Fitching-et. Azonban jellemző válasz volt, hogy nem is tudták a válaszadók felsorolni az összeset, amiket vásároltak, mivel nem tudták a nevüket. Az, hogy nem csak egyféle valuta szerepelt a tárcájukban igaz az összes megkérdezettre, ennek oka a kíváncsiság volt, szimpátia az ötletet vagy nevet illetően, illetve akadt olyan is, aki a Bitcoin-ra esküdött, és amilyen más valutája volt, amint profitált belőle, egyből átváltotta. Az egyéb befektetések között szerepeltek a részvények, sneaker cipők, festmények, állampapír és említésre kerültek az NFT-k is, amiket nem a kriptovaluták közé sorolt be a válaszadó, mivel ezeknek valamilyen „értéket” tulajdonított, a kriptopénzeket pedig megfoghatatlannak tartotta az értéket adó mivoltukat illetően. Az, hogy ezek a valuták „megfoghatatlanok” a működésüket és az értéket adó hátterüket illetően, több megkérdezés alatt is említésre került, sőt a generációk közötti érdeklődésbeli különbséget is főleg a piacnak e jellemzőjének tulajdonították. Azzal kapcsolatban, hogy mely generáció adja a fő vásárlói bázist, megegyeztek a vélemények, miszerint a Z korcsoport tagjai a piac legfőbb szereplői. Az, hogy ennek mi az oka, az előbb említett magyarázaton kívül még az informatikai, technológiai tudásbeli szakadékot, befektetési lehetőségek és tudatosságot, illetve az idősebb generációkra inkább jellemző „komfort faktort”, vagyis az elzárkózást az újítások iránt említették. Így, a téma azon aspektusát illetően, hogy kikkel tudnak az alanyok beszélgetni az ismerősi köreikben erről, a családtagok közül egyszer sem hangzott el a szülők vagy nagyszülők, egyéb idősebb rokon, sőt esetenként a szkeptikusságukat emelték ki az öregebb családtagoknak. A testvérek, munkatársak, barátok voltak a jellemző válaszok, mint beszélgetőpartnerek. Azonban akadt olyan is, aki szerint ez, illetve bármilyen befektetés teljesen magánügyként kezelendő. (Ennek oka nem a baráti, munkahelyi körben lévő érdeklődés hiánya lehet, mivel a válaszadó elmondása szerint vannak hasonló érdeklődési körrel rendelkező barátai, illetve banki szektorban dolgozik.) A másik „végen” pedig azok a válaszadók szerepeltek, akik más kontextusban is fontosnak tartották kihangsúlyozni, hogy az „xy barátjuddal vásároltak először”, „xy barátjuddal buktak valamennyi összeget”, stb. Ezzel kapcsolatban a 10-ből 9 interjúalany válasza alapján Charles Cooley (1909) elsődleges csoportokra vonatkozó elmélete igazolást nyert, miszerint a baráti, családi körünk, tehát akikhez

elsődleges érzelmileg kötődünk, formálják a személyiségünket, érdeklődési körünket. Azt illetően, hogy a témáról hol hallottak először a megkérdezettek, internetes platformokat említettek egytől- egyig elsősorban. Emellett szóba kerültek barátok, ismerősök is, akik a személyes kapcsolataikat is említették az első élményeikkel kapcsolatban, elmondásuk alapján hasonló vagy ugyanolyan valutákat vásárolnak azóta is, amit ismerőseik először ajánlottak nekik. Ezzel kapcsolatban Bourdieu (1977) társadalmi tőkével kapcsolatos elmélete igazolható abból a szempontból, hogy ezen megkérdezettek a társadalmi tőkéjüket „áttudják váltani” gazdasági tőkévé az elmélet alapján. Ebben a kontextusban Granovetter (1985) elmélete, miszerint az egyének gazdasági döntéseire a kapcsolataik és társadalmi hálójuk szerkezete is hatással van, bizonyítást nyert. A decentralizáltság, mint gyakran emlegetett pozitív tényező fontosnak bizonyult mindegyik interjúalany esetében, a válaszok alapján a kormányban, vezetőkben, bankokban való bizalom nem igazán jellemző, azonban az anonimitás, mint a másik gyakran említett aspektus nem döntő szempont, egyesek szerint ez az átlagos felhasználók számára nincs is jelen, voltak, akik ehhez negatív értelmezést, például illegális drog és fegyverkereskedelmet kapcsolták. Az, hogy ezeknek a valutáknak a népszerűsége minek köszönhető a válaszok alapján a sok internetes hírnek, többnyire pozitív, mint negatív információknak és egyszerűnek tűnő pénzkeresésnek tudható be. És végül, a jövőre vonatkozó kérdésem, miszerint válhatnak-e ezek a valuták valaha bevett fizetőeszközzé, egyes érzelmeket váltott ki. A válaszok között szerepelt, hogy örökre velünk maradnak, még ha nem is ebben a formában, hanem az államok digitális pénzeket fognak létrehozni, páran El Salvador-t emlegették példaként, ahol fizetőeszközzé nyilvánították, más vélemények alapján pedig elképzelhetetlen, csupán ebben a formában fogjuk használni.

Ahogy az a bevezetésben is említettem, szakdolgozatom egyfajta kiegészítésként szolgál a korábbi vizsgálatok eredményeihez, a magyar vásárlók egy szeletének a bemutatásán keresztül. A félig strukturált interjú módszere lehetőséget nyújtott az interjúalanyok gondolatrendszerének és tapasztalatainak a mély megértésére, azonban egy kvantitatív reprezentatív mintán készült kutatás támaszpontként szolgálhatna az átfogóbb kép megismeréséhez és a jelenség részletesebb feltérképezéséhez egyaránt.

Irodalomjegyzék

Alrite AI Beszédfelismerő program Elérhető: <https://alrite.io/ai/hu/>

Archard Clarisse (2022) The Use of Cryptocurrencies Consumers' Perceptions of the Use of Cryptocurrencies. BA thesis, Metropolia University of Applied Sciences. Elérhető: <https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/745844/Thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Bourdieu Pierre (1977) Outline of a Theory of Practice. Bourdieu Pierre (1986) The Forms of Capital. Bourdieu Pierre (1990) The Logic of Practice. In: Farkas Zoltán (2013) A társadalmi tőke fogalma és típusai. Szellem és tudomány, 4, 7-15.

Budai Gergő (2018) Blockchain – A kriptovaluták és az okos szerződések világa. BA szakdolgozat, Budapesti Gazdálkodási Egyetem Zalaegerszeg.

Elérhető: http://dolgozattar.repozitorium.uni-bge.hu/20060/1/budai_gergo%C5%91_2019jan_publikus.pdf [Letöltve:2022-10-14]

Bugár Gyöngyi – Somogyvári Márta Bitcoin (2020) Digitális szemfényvesztés, vagy a jövő valutája? Hitelintézeti Szemle, 19, 139-146.

Coin Market Cap Elérhető: <https://coinmarketcap.com/>

Cooley Charles (1909) Social organization: a Study of the Larger Mind. New York: C. Scribner's Sons

Cooley Charles (1909) Social organization: a Study of the Larger Mind. In: Farkas Zoltán (2010) Társadalomelmélet Az intézményes szociológia elmélete. Budapest: Bíbor Kiadó

Delfabbro Paul – King Daniel L. – Williams Jennifer (2021) The psychology of cryptocurrency trading: Risk and protective factors. Journal of Behavioral Addictions, 10, 201-205.

Elemzéseközpont (2023) Proof of work algoritmus jelentése, magyarázata. Elérhető: <https://elemzeskozpont.hu/proof-work-algoritmus-jelentese-magyarazata>

Ferguson Niall (2010 [2008]) A pénz felemelkedése A világ pénzügyi történelme. Budapest: Scolar Kiadó

Gábor Tamás – Kiss Gábor Dávid (2018) Bevezetés a kriptovaluták világába. Gazdaság és Pénzügy, 5, 51-53.

Giddens Anthony (1990) A késő modernitás körvonalai. In: Sántha Ágnes (ford.) (2013) Késő... Budapest: Replika, 82, 113–130.

Granovetter Mark (1985) A gazdasági intézmények társadalmi megformálása: a beágyazottság problémája. In: Kopasz Mariann – S. Nagy Katalin (szerk.) (2006) Szociológia Közgazdászoknak. Budapest: Typotex Kiadó

Hetesi Erzsébet (2004) A fogyasztás szociológiája. In: Czagány L. — Gurui L. (szerk.) (2004) A szociális identitás, az információ és a piac. Szeged: JATE Press

Judik József (1932) A pénz. Budapest: Magyar Szemle Társaság

Kelemen Péter Bálint (2021) NFT-művészet és szerzői jog. Arsboni Elérhető: <https://arsboni.hu/nft-muveszet-es-szerzoi-jog/>

Kriptomat (2022) Mi az a DEX? Elérhető: <https://kriptomat.io/hu/kriptoalutak/mi-az-a-dex/>

Mártonffy Attila (1998) Tőzsdei alapfogalmak. Budapest: Magyar Műhely, 1998/2, 13-14.

Marx Károly (1955 [1867]) A Tőke A politikai gazdaságtan bírálata. Budapest: Szikra Könyvkiadó

McCrindle Mark – Wolfinger Emily (2009) The ABC of XYZ. Australia: University of New South Wales Press Ltd.

Milutinović Monia (2018) Cryptocurrency. *Ekonomika, Journal for Economic Theory and Practice and Social Issues*, 64, 106-108.

Nyirádi Ferenc Bálint (2022) A kriptovaluta világa. BA szakdolgozat, Pannon Egyetem Zalaegerszeg Elérhető: https://perepo-dolgozat.uni-pannon.hu/id/eprint/25980/1/nyir%C3%A1di_ferenc_b%C3%A1lint_2022m%C3%A1j_publikus.pdf [Letöltve: 2022-11-02]

Pénzcentrum (2021) Befektetés a jövő valutájába: Mi a Bitcoin és a Bitcoin vásárlás hogyan történik? Elérhető: <https://www.penzcentrum.hu/gazdasag/20210919/befektetes-a-jovo-valutajaba-mi-a-bitcoin-es-a-bitcoin-vasarlas-hogyan-tortenik-1117825>

Simányi Léna (2005) Bevezetés a fogyasztói társadalom elméletébe. *Replika*, 51-52, 172-174.

Szakács Attila – Szakács Dominik – Szakács Zsolt – Setiawan Budi (2022) Conscious consumer behavior in the world of cryptocurrency I Part. *Economics & Working Capital* Elérhető: <http://eworkcapital.com/conscious-consumer-behavior-in-the-world-of-cryptocurrency-i-part/>

Tachscherer Balázs – Benedek Andrea (2019) Befektetői motivációk vizsgálata a kriptovalutával rendelkezők körében. *Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat*, 2, 98-116.

Veblen Thorstein (1975 [1899]) A dologtalan osztály elmélete. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó

Weber Max (1987 [1922]) Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Wokke Jord – Rodenrijs Nick (2018) Will social media make or break the acceptance in new technology? A quantitative study of consumer acceptance in Cryptocurrency. MA thesis, Jönköping International Business School, Elérhető: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1211755/FULLTEXT01.pdf> [Letöltve: 2022.11.18]

KRE-BTK Konzultációk igazolása és nyilvánossági nyilatkozat

I-es táblázat (hallgató 030 k)

A hallgató neve: Borda László

A hallgató Neptun-kódja: OE456K

Születési hely és idő: Kiskunfélegyháza, 2001.03.23.

Kar: Bölcsészlet- és Társadalomtudományi Kar

Képzés/szak neve: szociológia

Képzési szint (kérem aláhúzni a megfelelőt): alapképzés / mesterképzés / osztatlan képzés / szakirányú továbbképzés

Munkarend (kérem aláhúzni a megfelelőt): nappali / levelező

Választott téma: its online felvétel szociológiai aspektusai

Szakdolgozat végleges címe: its online felvétel szociológiai aspektusai

Aláírással hozzájárulok a szakdolgozatom nyilvánosságára hozatalához, további ahhoz, hogy az Egyetem a TVSz 77/A. §(2) bekezdésében foglaltak szerint eljárhasson.

Borda László
a hallgató aláírása

II-es táblázat (témavezető 11ja old)

Témavezetőként kijelentem, hogy a szakdolgozat (kapcsolódó dolgozat) végleges címe beilleszkedik a választott témába.

Keltetés: Budapest, 2023.04.13.

Péli Csilla
a témavezető aláírása

A konzultációk igazolása:

(totálalom)

Sorsz.	Konzultációtárgy:	Dátum:	Témavezető aláírása:
1.	szociológiai hálók, kutatási terv	2022.10.19	
2.	szerepek, szereplők, hálók, modellek	2022.10.19	
3.	intenzív, minél részletesebb kiértékelés	2022.11.24	
4.	kutatási eredmények a dolgozat formájában	2023.02.21	
5.	szerepek, minél részletesebb kiértékelés	2023.03.18	

(témavezető 10/11 k, 11ja old)

A részemre bemutatott szakdolgozatot (kapcsolódó dolgozatot) benyújtásra alkalmasnak tartom (előzetes kiértékelés):

IGEN NEM

Keltetés: Budapest, 2023.04.13.

Péli Csilla
a témavezető aláírása

A szakdolgozat címe: *de online pektek*

..... *szociológiai aspektusai*

NYILATKOZAT

Alulírott *Boda Inez*, a Károli Gáspár Református Egyetem

Bölcsészeti - és Társadalomtudományi Kar.

..... *szociológia* szakos *3.* évfolyamos hallgatója
kijelentem, hogy:

- a fenti címen elkészített szakdolgozatomat önállóan készítettem el,
- a szakdolgozatot más felsőoktatási intézményben ill. egyetemünk más karán nem nyújtottam még be,
- a szakdolgozatban szerepeltetett - más szerzőktől származó - gondolatokat és idézeteket tudományos munkához méltóan, megfelelően jelöltem meg,
- Hozzájárulok, hogy szakdolgozatomat elektronikus plágium vizsgálaton átvizsgálják.
- A leadott szakdolgozat nyomtatott és elektronikus példányai tartalmilag és formailag teljes egészében megegyeznek.

2023.04.13.

Dátum

..... *Boda Inez*

alíírás